

Revista de Educación

Fundación Convivencia

ISSN: 2344-7419 * NÚMERO 26 - MAYO - AGOSTO 2021, BOGOTÁ D.C., COLOMBIA

Poderes Femeninos

RED EQUIPO

REDEQUIPO, surge en 2009, como una iniciativa que busca propiciar un espacio de encuentro, colaboración y diálogo entre docentes y directivos docentes en torno a su saberes y prácticas.

Redequipo, se constituye como una red social educativa donde los directivos docentes y docentes trabajan colaborativamente con la intención de compartir el conocimiento, que todos y cada uno de ellos tiene dentro de su labor en la institución educativa, en la relación con su entorno y en el aprendizaje formal a través de postgrados o especialidades.

Sumario

Editorial

5

Brechas de desigualdad entre hombres y mujeres

12

Entre autonomía y protección

17

Podcast MÁS ALLA DE LA ESCUELA

35

Educación para todos: Igualdad y no discriminación entre sexos

39

Ecología en clave feminista

3

Instrucciones de uso

SE LEE EN HORIZONTAL

Navega por el menú principal

Todas las imágenes que sobresaltan le llevarán a más información.

Ir directamente al artículo.

Página Anterior

Página Siguiente

Inicio

La REVISTA DE EDUCACIÓN FUNDACIÓN CONVIVENCIA no hace necesariamente suyas las opiniones y criterios expresados por sus colaboradores.

Se permite la reproducción total o parcial de los contenidos de esta revista citando la fuente y enviando copia de la publicación a la Fundación Convivencia.

Presidente y Representante Legal
Luis Abdón Arévalo Cuéllar

Asesores
Octavio Garzón Acosta
Mireya González Lara

Directora Fundación
Yohana Ramírez Mendieta

Directora de Comunicación
Marilyn González Reyes

Asesor pedagógico
Alejandro Ramírez Castro

Equipo de Redacción
Marilyn González Reyes
María Cristina López Díaz

Coordinación Editorial
Marilyn González Reyes

Diseño
Johanna Angélica Arias González

Corrector de Estilo
Carlos Eduardo Valenzuela Echeverri

Administración y finanzas
Marleny Pacheco García

Publicación Cuatrimestral

Sumario

Editorial

5

Brechas de desigualdad entre hombres y mujeres

12

Entre autonomía y protección

17

Podcast *MÁS ALLA DE LA ESCUELA*

35

Educación para todos: Igualdad y no discriminación entre sexos

39

Ecología en clave feminista

4

EDITORIAL

El problema de la violencia contra la mujer se manifiesta de diversas formas en todo el mundo. La experiencia de una intrusión violenta, o la amenaza de tal intrusión, es un hilo conductor en el tejido de la vida cotidiana de las mujeres en la sociedad. Esta violencia va más allá del tema físico y se vislumbra en la escuela, el hogar y el trabajo.

La presente revista aborda desde diferentes ángulos esta temática. Para lograr la igualdad de género se requieren acciones sociales, económicas y políticas que contribuyan a erradicar la discriminación en razón de género. En el texto **Brechas de desigualdad entre hombre y mujeres: Políticas y propuestas con “buenas intenciones”** se trabaja el tema dejando en claro que las acciones se quedan en el papel por la falta de compromiso de todos.

El artículo **Entre autonomía y protección no es solo cuestión de mujeres** refiere al largo camino de luchas y espacios establecidos por y para la mujer, en el marco de garantizar la igualdad y los derechos.

Mas allá de la escuela Podcast de la Fundación Convivencia trabaja el tema del feminismo y la violencia contra la mujer, una conversación con Elizabeth Quiñonez Toro y Francisco Reyes que aporta elementos claves y propuestas para la educación de los niños y niñas.

“**Educación para todos: Igualdad y no discriminación entre sexos**” trata el tema de desigualdad en la educación, una brecha que afecta el desarrollo de las mujeres y la sociedad en general.

Termina la revista con el escrito “**Ecología en clave feminista. Vínculos de subordinación**” Una mirada crítica respecto a quiénes somos y qué hacemos en el mundo.

Los esfuerzos para abordar la crisis de la violencia contra la mujer, en sus múltiples formas, se han visto fragmentados, es necesario hacerle frente desde todos los horizontes posibles, desde todas las organizaciones sociales y políticas, trabajar juntos para el bien común.

Sumario

Editorial

5

Brechas de desigualdad entre hombres y mujeres

12

Entre autonomía y protección

17

Podcast MÁS ALLA DE LA ESCUELA

35

Educación para todos: Igualdad y no discriminación entre sexos

39

Ecología en clave feminista

5

Brechas de desigualdad entre hombres y mujeres

Políticas y propuestas con “buenas intenciones”

Palabras: igualdad de género, brechas de género, “techo de cristal”, teoría de la discriminación estadística, Violentómetro, “niñas desaparecidas”.

«El logro de la igualdad de género requiere la participación de mujeres y hombres, niñas y niños. Es responsabilidad de todos». Ban Ki-Moon (secretario general de la Organización de las Naciones Unidas).

Lograr la igualdad de género demanda acciones sociales, económicas y políticas que contribuyan a erradicar la discriminación en razón de género y las violencias contra las mujeres y las niñas. En la actualidad a pesar de las políticas a nivel mundial, las acciones se quedan en el papel por la falta de compromiso de todos. La desigualdad de género en el mercado laboral y la violencia sexual y física contra la mujer, son asuntos que se perpetúan a pesar de las “buenas intenciones”

La Declaración Universal de los Derechos proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en París, el 10 de diciembre de 1948 en su ([Resolución 217 A \(III\)](#)) como un ideal común para todos los pueblos y naciones, sigue siendo hoy por hoy una proclama deseada que no guarda relación con las condiciones vividas a lo largo y ancho del mundo.

Marilyn González Reyes

Directora de comunicaciones de la Fundación Convivencia - Centro de investigación educativa.

Comunicadora y periodista de la Universidad Central.

comunicaciones@fundacionconvivencia.org

Sumario

Editorial

5

Brechas de desigualdad entre hombres y mujeres

12

Entre autonomía y protección

17

Podcast MÁS ALLA DE LA ESCUELA

35

Educación para todos: Igualdad y no discriminación entre sexos

39

Ecología en clave feminista

6

La igualdad de género figura en un lugar prominente entre los principios de derechos humanos y los valores de las Naciones Unidas. Sin embargo, no existe un solo país en el que las mujeres hayan alcanzado la igualdad en cuanto a temas como la salud, la educación, el empleo, la información, la transmisión del patrimonio, la [representación política](#), la libertad de expresión, entre otros.

En cifras

Según datos del Programa de las Naciones Unidas para el desarrollo (PNUD) frente al Objetivo 5 de desarrollo sostenible, Igualdad de género, [reporta](#):

2 de cada 3

Dos tercios de los países del mundo en desarrollo han alcanzado la paridad de género en la educación primaria.

24%

Solo el 24% de todos los parlamentarios nacionales eran mujeres a noviembre de 2018, un lento incremento desde 11,3% en 1995.

77 Centavos

A nivel mundial, las mujeres ganan solo 77 centavos por cada dólar que ganan los hombres haciendo el mismo trabajo.

1 de cada 3

1 de cada 3 mujeres han experimentado violencia física y/o sexual.

13%

Las mujeres representan solo el 13 por ciento de los propietarios de las tierras.

750 millones

En todo el mundo, casi 750 millones de mujeres y niñas vivas hoy se casaron antes de cumplir 18 años.

Fuente: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)

Sumario

Editorial

5

Brechas de desigualdad entre hombres y mujeres

12

Entre autonomía y protección

17

Podcast MÁS ALLA DE LA ESCUELA

35

Educación para todos: Igualdad y no discriminación entre sexos

39

Ecología en clave feminista

7

Tal como lo indica PNUD en el Informe sobre Desarrollo Humano 2019 “la lucha por la igualdad de género, es una historia de sesgos y prejuicios. No se trata de una brecha de género, sino de una brecha de poder”.

Mercado laboral: Menos dinero por el mismo trabajo

Para 2019, según el [Departamento Administrativo Nacional de Estadística \(DANE\)](#), en Colombia, el 42,9% de la población económicamente activa eran mujeres y de los 22,3 millones de personas ocupadas, el 41,4% eran mujeres. De este porcentaje el 65,1% de las mujeres ocupadas se dedicaban a labores como: Comercio, hoteles, restaurantes y servicios comunales sociales y personales.

En 2019 las posiciones ocupacionales con mayor número de mujeres fueron: trabajadora por cuenta propia (3,74 millones de mujeres); empleada particular (3,63 millones de mujeres) y empleada doméstica (647 mil mujeres).

Si bien, la tasa de ocupación femenina aumenta a medida que alcanzan niveles educativos más altos, esto no garantiza un nivel salarial acorde con su conocimiento o experticia, las mujeres precisan de una formación más sólida que los hombres para obtener los mismos empleos, sin obtener igual remuneración. En todos los países del mundo las mujeres tienen ingresos económicos inferiores a los hombres. Aunque las diferencias salariales entre hombres y mujeres empezaron a reducirse en la década de 1970, el proceso es lento, por ejemplo, en

Europa, según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), los hombres cobran un 16 % más que sus compañeras y entre las pensiones alcanza el 39 %.

Las causas pueden ser culturales, religiosas, entre otras. Llama especialmente la atención el efecto del llamado “[techo de cristal](#)”, en el que las mujeres acceden con mayor dificultad que los hombres a los puestos más elevados en el escalafón en virtud de barreras “invisibles” pero no menos efectivas, lo que impiden que ocupen niveles jerárquicos más altos en el mundo de los negocios, en el académico o en el laboral.

“...el techo de cristal es el resultado tanto de un sistema de subordinación que obliga a las mujeres a cumplir unos roles sociales incompatibles con un trabajo de alta responsabilidad, como de unas organizaciones que establecen sus propios procedimientos y medidas culturales que limitan el acceso de las mujeres a la cúspide de las mismas.” (Baños, 2018, pág. 477)

(Tenjo, 2005), argumenta que las mujeres reciben tratamiento diferente a los hombres en el mercado y que este, está basado más en factores socio-culturales relacionados con la posición de la mujer en la sociedad en general y los roles que ésta le asigna. Las mujeres en promedio tienen actividades, - como la crianza de los hijos y la administración del hogar -, que compiten por el tiempo disponible de éstas con las actividades en el mercado laboral (doble jornada). Para los empleadores estos elementos introducen un factor de riesgo e incertidumbre en las decisiones que tienen que ver con la contratación de

mujeres y por lo tanto, ellos las penalizan con menores salarios.

Otro aspecto a tener en cuenta es la “Teoría de la discriminación estadística” en la que los empresarios toman como punto de referencia las características promedio de los distintos grupos y no las individuales. Esto se basa en el hecho de que la información individual es escasa mientras que la concerniente a un promedio de un grupo es relativamente completa, por ello, y para no tener sobrecostos, prefieren asumir el riesgo de contratar según el promedio del grupo, en el que se incluyen juicios de valor que consideran sexo, etnia, etc.

La participación de las mujeres en el mercado laboral muestra problemas de discriminación, que le niegan la oportunidad de participar de manera contundente en la esfera productiva, como un vehículo de inserción y movilidad social, frenando la posibilidad de transformar sus ideas y expectativas, así como, la forma en que se manifiestan y se relacionan.

Ser mujer: trato diferencial injusto

Las “niñas desaparecidas”. En 2006 la revista médica británica [The Lancet](#) publicó una investigación en la que, de acuerdo con el epidemiólogo de la Universidad de Toronto, Prabhat Jha, en veinte años —desde 1981 hasta 2001— hubo en la India diez millones de feticidios femeninos. Una práctica posible dada la implantación de las ecografías, lo cual posibilitó el aborto selectivo: medio millón de abortos de niñas al

Sumario

Editorial

5

Brechas de desigualdad entre hombres y mujeres

12

Entre autonomía y protección

17

Podcast MÁS ALLA DE LA ESCUELA

35

Educación para todos: Igualdad y no discriminación entre sexos

39

Ecología en clave feminista

8

año. Actividad que persiste a pesar de considerar ilegal desde 1994 revelar el sexo del feto a las familias, pero que se sigue presentado, sobre todo, donde ya hay una niña o más.

Caso similar a lo sucedido en China, donde se estableciera la política de hijo único, desde 1979 y se connotará la preferencia por los varones, lo que instó al infanticidio femenino. Según Amartya Sen en su artículo [“More than 100 Million Women Missing”](#) (Más de 100 millones de mujeres desaparecidas), la mortalidad infantil femenina aumentó sobre todo en los primeros años: de 37,7 muertes por mil niñas en 1978 se pasó a 67,2 por mil en 1984.

De acuerdo con la ONU Mujeres, esta forma de violencia contra la mujer, aún presente, se da entre otras razones por el mayor valor otorgado a los varones frente a las mujeres en determinadas culturas, la pobreza, el peso de las tradiciones, las leyes discriminatorias de la familia y la propiedad o razones de tipo económico.

Los avances tecnológicos, permiten las prácticas nocivas que provocan el abandono u homicidio de las niñas. Esto explicaría por qué en Asia el porcentaje de niños menores de 5 años es de 109 niños por cada 100 niñas, cuando la media mundial es de 105 por cada 100.

Estos son solo algunos de los casos documentados frente a los fetocidios femeninos. Pero no es el único, ni más aberrante acto violento en contra de la mujer. El drama de la ablación femenina, en el que al menos 200 millones de mujeres y niñas de 15 a 49 años han sido sometidas

a la mutilación genital femenina, niñas y mujeres que sufren sus consecuencias físicas y psicológicas. En la actualidad se continúa realizando en más 29 países, en la mitad de los cuales se realiza sobre niñas menores de 5 años.

La violencia sexual y física contra las mujeres que ha aumentado de manera significativa en los últimos años. En cifras, [ONU Mujeres](#):

- *A escala mundial, el 35 por ciento de las mujeres ha experimentado alguna vez violencia física o sexual por parte de una pareja íntima, o violencia sexual perpetrada por una persona distinta de su pareja.*
- *El número de llamadas a las líneas telefónicas de asistencia se ha quintuplicado en algunos países como consecuencia del incremento de las tasas de violencia de pareja provocado por la pandemia de COVID-19*
- *Cada día, 137 mujeres son asesinadas por miembros de su propia familia.*
- *Las mujeres adultas representan cerca de la mitad (el 49 por ciento) de las víctimas de la trata de seres humanos detectadas a nivel mundial.*
- *Quince millones de niñas adolescentes de 15 a 19 años han experimentado relaciones sexuales forzadas en todo el mundo*

El logro de la igualdad de género es responsabilidad de todos

Frente a estas dos condiciones, la desigualdad en el trabajo y la violencia física y sexual, existen propuestas desde el estado, así como desde la empresa privada y la comunidad que trabajan para la construcción de una sociedad más equitativa e incluyente.

En el caso de Colombia, la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI), desde 2018 desarrolla una estrategia de equidad para resaltar la importancia del tema en el sector empresarial a partir de diversas alianzas y acciones. Una de las labores que se invita a realizar al interior de las empresas es la medición como eje fundamental pues permite conocer en detalle cómo está la empresa en diversos aspectos y de esta forma identificar las prioridades dentro del plan de acción a impulsar.

Específicamente frente a la equidad de género se busca cambiar la realidad de algunas empresas en este aspecto, al aumentar por ejemplo la participación de las mujeres, cerrar las brechas salariales entre hombres y mujeres y mejorar el clima laboral con enfoque de género.

Dentro de la medición se invita a considerar variable como: Número de hombres y mujeres en los distintos niveles de la organización; políticas institucionales que reconozcan de manera explícita cómo aborda la compañía el reto de la equidad de género. Entre estas son fundamentales: Política de equidad de género y Política de acoso laboral y sexual en el lugar de trabajo; bandas o

Sumario

Editorial

5

Brechas de desigualdad entre hombres y mujeres

12

Entre autonomía y protección

17

Podcast MÁS ALLA DE LA ESCUELA

35

Educación para todos: Igualdad y no discriminación entre sexos

39

Ecología en clave feminista

9

herramientas para establecer remuneración de acuerdo con cargos y competencias; y beneficios y estrategias que promuevan el balance entre la vida laboral, personal y la calidad de vida.

La medición es sólo una parte de una gran apuesta por promover estrategias de equidad de género en la empresa, sin el apoyo de los líderes de las compañías y su convicción por el cierre de la brecha de equidad de género, no se gestiona el cambio requerido. A partir de allí se puede transformar la cultura, un gran reto al nivel empresarial, en el se eliminen los prejuicios sexistas al interior de las organizaciones.

En cifras

ENCUESTA DE EQUIDAD DE GÉNERO 2019

Caracterización de las trabajadoras por tipo de cargo

Según la Encuesta de equidad de género 2019, realizada por la ANDI, frente a la posición en los altos cargos empresariales se sigue presentando un desequilibrio de género. Por lo que, se nece-

sita contar con mercados laborales inclusivos que aumenten la productividad de la economía permitiendo el uso del mayor recurso que es el talento humano, al considerar sus competencias y habilidades, sin discriminaciones de género.

INICIATIVAS DE EQUIDAD DE GÉNERO DE LAS EMPRESAS

% de empresas

El sector privado ha implementado estrategias e iniciativas que promueven la equidad de género. Se observa por ejemplo que más del 70% cuentan con una política de prevención y atención del acoso sexual, entre otras.

Yo no sabía que eso que vivía era violencia (...).

No sabía que mi vida podía ser de otra manera, que tenía derechos.

Mujer Caucana

En 1991 activistas en la inauguración del Women's Global Leadership Institute, pusieron

en marcha, [16 Días de activismo contra la violencia de género](#), campaña internacional anual que empieza el 25 de noviembre, el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, y sigue hasta el 10 de diciembre, el Día de los Derechos Humanos.

Para 2020 el tema global fue: ["Pinta el mundo de naranja: ¡Financiar, responder, prevenir, reco-pilar!"](#); estos focos de promoción buscaban, entre otros aspectos; priorizar la financiación para la prevención de la violencia de género y la respuesta frente a ella en el Plan global de respuesta humanitaria frente a la COVID-19 y el Marco de impacto socioeconómico de las

Sumario

Editorial

5

Brechas de desigualdad entre hombres y mujeres

12

Entre autonomía y protección

17

Podcast MÁS ALLA DE LA ESCUELA

35

Educación para todos: Igualdad y no discriminación entre sexos

39

Ecología en clave feminista

10

Naciones Unidas; declarar una política de tolerancia cero frente a la violencia de género, con la implementación de un plan de acción concreto; llevar a cabo medidas explícitas para que los servicios destinados a las sobrevivientes de violencia de género sean considerados esenciales durante los confinamientos de la COVID-19 y garantizar la continuidad de una adecuada respuesta de la justicia penal; recopilar datos para mejorar los servicios y programas de violencia de género (siempre garantizando que se concentren en la sobreviviente y se respeten los estándares éticos de seguridad).

Enfoque establecido por el incremento, en todo el mundo, de la [violencia contra las mujeres](#) y niñas, en especial, manifestaciones físicas, psicológicas, sexuales y económicas de violencia doméstica, fomentadas por la inseguridad económica y alimentaria de los hogares y por las condiciones de vida en confinamiento, como resultado de las medidas de aislamiento y distanciamiento social.

En Colombia, durante el período de cuarentena decretada desde 24 de marzo de 2020 y hasta el 22 de junio se registraron 107 femini-

cidios (Observatorio Femicidios Colombia. Vivas nos, 2020). En Bogotá, donde el confinamiento inició el 20 de marzo, se recibieron hasta el 15 de junio 2627 llamadas por Violencia Contra la Mujer (Secretaría Distrital de la Mujer. Reporte atenciones [Internet], 2020), en su mayoría por violencia psicológica; este dato demostró un incremento del 187 % en atención por líneas telefónicas y del 774 % en líneas virtuales, respectivamente (Secretaría Distrital de la Mujer, 2020)

El Gobierno Nacional emitió el Decreto 460 de 2020, en el que se establece la prestación ininterrumpida de las comisarías de Familia con el fin de garantizar la protección de víctimas de violencia intrafamiliar. El decreto desconoció tres aspectos: no todos los lugares del país cuentan con comisarías de Familia, solo se ubican en zonas urbanas y no toda la Violencia Contra la Mujer (VcM) ocurre al interior de la familia.

En el ámbito distrital se favoreció la atención virtual y telefónica, y la solicitud de auxilio a través de mercados y farmacias.

Indicadores para reconocer si vive violencia en su casa o conoces a alguien que pueda estar presentándola ([Violentómetro](#), [ONU Mujeres](#), [USAID](#)) Tenga cuidado si:

FEMINICIDIO

- Te golpea o agrede físicamente
- Te obliga a tener relaciones sexuales (Violación)
- Te amenaza de muerte
- Te amenaza con objetos o armas
- Te encierra o te aísla de tus seres queridos

BUSCA AYUDA: TU VIDA E INTEGRIDAD ESTÁN EN RIESGO

- Te trata con desprecio
- Te ofende verbalmente, te insulta
- Te empuja, te jalonea
- Te pellizca, te araña
- Te golpea jugando
- Te acaricia agresivamente
- Te manosea
- Maneja y dispone de tu dinero, tus bienes o documentos
- Te prohíbe usar métodos anticonceptivos

ES MOMENTO DE ACTUAR

- Te hace bromas hirientes o piropos ofensivos
- Te intimida o amenaza
- Te humilla o ridiculiza
- Descalifica tus opiniones
- Te cela
- Te miente
- Destruye objetos
- Controla tus amistades o relaciones con tu familia
- Intenta anular tus decisiones
- Te indica como vestir o maquillarte
- Te culpabiliza

LA VIOLENCIA AUMENTARÁ

URGENTE

REACCIONA

ALERTA

VIOLENTÓMETRO

Sumario

Editorial

5

Brechas de desigualdad entre hombres y mujeres

12

Entre autonomía y protección

17

Podcast MÁS ALLA DE LA ESCUELA

35

Educación para todos: Igualdad y no discriminación entre sexos

39

Ecología en clave feminista

Si necesita ayuda:

A nivel Distrital:

Línea Púrpura: 018000112137

Whastapp: 3007551846

Línea 123

Fiscalía: Línea 122

ICBF: Línea 141

A nivel Nacional: Línea 155

Referencias Bibliográficas

Baños, C. C. (2018). *Revista Española de Sociología*. Obtenido de Revista Española de Sociología (: file:///C:/Users/Mecreo/Downloads/Dialnet-ELTechoDeCristalEnElSectorPublico-7367556.pdf

Observatorio Femicidios Colombia. Vivas nos. (2020). *Observatorio feminicidios Colombia*. Obtenido de : <http://observatoriofemicidioscolombia.org/attachments/>

Secretaría Distrital de la Mujer. (2020). Obtenido de n: <http://omeg.sdmujer.gov>.

Secretaría Distrital de la Mujer. Reporte atenciones [Internet]. (2020). Obtenido de Disponible en: <http://omeg>.

Tenjo, J. R. (2005). *Evolución de las diferencias salariales por sexo en seis países de América Latina*. Centro de Estudios sobre Desarrollo Económico,. Bogotá: Universidad de Los Andes.

11

Sumario

Editorial

5

Brechas de desigualdad entre hombres y mujeres

12

Entre autonomía y protección

17

Podcast MÁS ALLA DE LA ESCUELA

35

Educación para todos: Igualdad y no discriminación entre sexos

39

Ecología en clave feminista

12

ENTRE AUTONOMÍA Y PROTECCIÓN

No es solo cuestión de MUJERES

Palabras: Mujer, violencia, segregación, igualdad de oportunidades, derechos humanos, identidad de género, sistema patriarcal, impactos intergeneracionales, discriminación positiva.

“Si las mujeres tuvieran igualdad de oportunidades para desarrollar todo su potencial, el mundo no solo sería más justo, sino también más próspero”.

Kristalina Georgieva, Presidenta Interina del Grupo Banco Mundial.

Un largo camino de luchas y espacios establecidos por y para la mujer, en el marco de garantizar la igualdad y los derechos de todos. La divergencia de la mujer en un sistema patriarcal que la aparta de ciertos sectores de la vida pública, designándola como incompleta, débil y subordinada.

Hernán Santa Cruz, de Chile, en el marco de la Declaración Universal de Derechos Humanos en 1948, escribió:

Percibí con claridad que estaba participando en un evento histórico verdaderamente significativo, donde se había alcanzado un consenso con respecto al valor supremo de la persona humana,

M. Cristina López Díaz

Comunicadora Social periodista de la Fundación Convivencia - Centro de investigación educativa.

Comunicadora y periodista de la Universidad Central.

gestion@fundacionconvivencia.org

Sumario

Editorial

5

Brechas de desigualdad entre hombres y mujeres

12

Entre autonomía y protección

17

Podcast MÁS ALLA DE LA ESCUELA

35

Educación para todos: Igualdad y no discriminación entre sexos

39

Ecología en clave feminista

13

un valor que no se originó en la decisión de un poder temporal, sino en el hecho mismo de existir – lo que dio origen al derecho inalienable de vivir sin privaciones ni opresión, y a desarrollar completamente la propia personalidad. En el Gran Salón... había una atmósfera de solidaridad y hermandad genuina entre hombres y mujeres de todas las latitudes, la cual no he vuelto a ver en ningún escenario internacional. (UN, s.f., párr. 7)

Fue tan solo una atmosfera. Llevamos años de historia reaccionando a tratos inhumanos e injustos. Pactos, guerras, revoluciones, están en el contexto de proclamaciones de igualdad para todos, intentos por garantizar los derechos de todas las personas en cualquier lugar y en todo momento.

En cada rincón del mundo bien sea ciudad o pueblo, de un país desarrollado o en vías de serlo, en ambientes de paz o en guerra; se puede percibir desigualdad, discriminación y restricción. Vemos factores de corrupción y falta de educación, en mayor o menor grado, que ayudan a marcar diferencias.

La clase social, la etnia, la religión, el origen, la orientación sexual y la identidad de género están dentro de las temáticas más usadas para justificar el abuso. Convivimos en una organización social, política y cultural estructurada en el dominio, el poder y el apoderamiento. En dicha disposición la hombría es cardinal. Un sistema patriarcal que permite que quienes ostenten la masculinidad hegemónica tengan más poder, convirtiendo a los otros en seres vulnerables.

A diario vemos y escuchamos acusaciones por humillaciones, maltrato a la infancia, segregación, clasismo, acoso sexual, manifestaciones racistas, comentarios sexistas y demás. Novelistas, políticos, presidentes de reconocidas instituciones y organizaciones que pudiéramos considerar ilustrados, hacen parte de la larga lista de hombres que aprovechan la oscuridad, el silencio, la subordinación, la indefensión, la necesidad para ejercer su mal inculcada superioridad.

Las mujeres, designadas como antónimas desde el lenguaje mismo, han sido consideradas inferiores, incompletas, débiles y subordinadas por años. Sobrellevan cargas en todos los ámbitos: psicológicos, sexuales, económicos, sociales e institucionales. En la vida de una mujer parecieran no existir circunstancias que no estén expuestas.

El rol atribuido a las mujeres aún confina a la mayoría al hogar, al trabajo reproductivo, al cuidado - labores importantes pero invisibilizadas y sin protección social -, lo que las mantiene alejadas de estudios matemáticos o científicos, de trabajos directivos e ingresos dignos, subrepresentadas, dependientes.

No podemos encasillar a todos los hombres y tildarlos de machistas, pero el sistema está diseñado así, de tal modo que para muchos de ellos también es imposible escapar. Ellos también sobrellevan la educación cultural, mitos, creencias, expectativas y condicionamientos basados en su género, lo que determina su actuar.

Pero la mayor tensión recae sobre niñas, adolescentes y mujeres que, en su diversidad, enfren-

tan indefendibles desventajas por su género. Sirven como ejemplos: las estadísticas de violencia, las largas listas de feminicidio, la publicidad sexista, la discriminación salarial, la falta de corresponsabilidad, la violencia obstétrica, el derecho a decidir sobre el propio cuerpo... y un sinfín de acciones más.

Incontables campañas, eslóganes y movimientos feministas también lo demuestran: #MeToo, #Cuéntalo, “No es No”, “Sólo SÍ es SÍ”, “sin patria, sin partido y sin marido”, ¡Hermana, yo sí te creo!, ¡Ni una más! ¡Ni una menos!... Y numerosos días especiales referentes: Día de la Mujer; de la Madre; del Trabajo doméstico; de la Educación no Sexista; de Tolerancia Cero a la Mutilación Genital Femenina; Contra la Explotación Sexual y la Trata de Personas; para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer; para los Derechos de la Mujer y la Paz Internacional; para la Eliminación de la Violencia Sexual en los Conflictos; de la Mujer y la Niña en la Ciencia...

Nos llevó siglos hablar de igualdad entre hombres y mujeres, y ha sido lento hacerlo efectivo. Llegamos a creer que estaría cerca la “hermandad genuina” como se refiriera en el marco de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Sin embargo, irracionalmente han sido necesarias muchas más proclamaciones que parecieran obvias, como en

(...) la Conferencia en Viena, donde se proclamó que los derechos humanos de las mujeres y de las niñas son parte integral de los derechos humanos universales, y se subrayó la importancia de las tareas destinadas a eliminar la

Sumario

Editorial

5

Brechas de desigualdad entre hombres y mujeres

12

Entre autonomía y protección

17

Podcast MÁS ALLA DE LA ESCUELA

35

Educación para todos: Igualdad y no discriminación entre sexos

39

Ecología en clave feminista

14

violencia contra las mujeres en la vida pública y privada. (Surt, s.f., párr. 20).

Las desigualdades históricas que han enfrentado las mujeres... siguen teniendo impactos intergeneracionales que alcanzan a la niñez actual. Eso impide que se avance en el goce de condiciones de igualdad y en construir nuevas relaciones sociales y entornos saludables y justos para niños, niñas y adolescentes. (Unicef, 2019, párr. 5).

Para nadie es un secreto que la desigualdad es ineficiente; que es un obstáculo para el desarrollo; que debilita la vida democrática y amenaza la cohesión social. Los sistemas económicos enfatizan en los efectos positivos de la igualdad para el bienestar social, el aprendizaje, la innovación, el aumento de la productividad y la protección ambiental.

Por eso es importante romper con el ciclo, porque la desigualdad de género nos traspasa a todos y en todos los niveles. En términos prácticos, contribuir con la transformación de los patrones de conducta, promover políticas que modifiquen las dinámicas de poder y redefinir las relaciones de género no solo contribuye con el empoderamiento y autonomía de la mujer. Los cambios benefician tanto a las mujeres y a las niñas, como a los hombres y a los niños.

“Para liberarse, la mujer debe sentirse libre, no para rivalizar con los hombres, sino para ser libres en sus capacidades y personalidad”. Primera ministra de la India, Indira Gandhi.

Lastimosamente, en la búsqueda de caminos vemos muchas actividades que siguen tramitando a hombre y mujer como contrarios. Algunos han optado por espacios exclusivos, por la denominada “discriminación positiva”, medidas que, aunque segregacionistas en apariencia, están pensadas para favorecer a un colectivo socialmente vulnerable.

Las medidas más conocidas son las implementadas en los sistemas de movilidad. Ámbitos rosas en los que se manejan aplicaciones (apps), uso de sillas, rutas, taxis, vagones, estaciones, paradas y demás, como estrategias para atender las continuas agresiones en contra de las mujeres. Medidas enfocadas para ser de mujeres para mujeres, exclusividad en la que no solamente son pasajeras, sino que tienen oportunidades de trabajo como conductoras. “A diferencia de sus vecinas de Arabia Saudí, las omaníes no tenían prohibido conducir, pero una legislación obsoleta no les permitía manejar vehículos comerciales... podrán sacarse la licencia de taxistas al haberse levantado esa limitación”. (Espinosa, 2018, párr. 1)

Hay ofertas de espacios para encuentros libres de niños, hombres y estrés. Cafés, restaurantes y bares que son exclusivos o dan preferencia a las mujeres. Unos adicionalmente impulsan emprendimientos femeninos: productos, alimentos y arte. “Lo que lleva a las mujeres egipcias a concurrir a este lugar es que pueden desenvolverse como no se les está permitido en una sociedad guiada por estrictos códigos de conducta machista”. (Absolut, s.f., párr. 2)

Sí, somos los diques malvados, discriminatorios y que odian a los hombres, que cobran más a los hombres, ¿no sabías que la brecha salarial ni siquiera existe?! Mientras tanto, los clubes sociales de caballeros viven y son fuertes en Melbourne y en todo el mundo. (La vanguardia, 2019, párr. 5).

La larga lista incluye lugares de esparcimiento. Clubes, parques, hoteles, gimnasios y sitios deportivos. En algunas partes del mundo, donde la segregación sexual es ley, es tan solo un respiro. En otras, en cambio, responde al deseo de evitar el mal comportamiento y acoso de los hombres.

Los islamistas iraníes, como los de otros países, tratan de responder a esa demanda sin hacer cambios fundamentales en su concepción patriarcal del mundo, a través de propuestas como parques, playas, taxis, festivales, viajes, etc sólo para mujeres. Incluso han anunciado que van a reservarles una isla en el lago Urmia. (El País, 2008, párr. 10).

La educación también hace lo propio con formación a distancia, programas, maestrías, financiación, becas y demás. Hay espacios exclusivos o con prioridad para las mujeres. Brindan apoyo especial a gestantes y madres, con el cuidado de sus hijos.

Impulsar la formación permite vencer la desventaja histórica y el denominado “techo de cristal”. Visibilizar e incrementar el liderazgo de las mujeres y niñas en todas las áreas, en puestos de alta dirección y en campos como la Ingeniería,

Sumario

Editorial

5

Brechas de desigualdad entre hombres y mujeres

12

Entre autonomía y protección

17

Podcast MÁS ALLA DE LA ESCUELA

35

Educación para todos: Igualdad y no discriminación entre sexos

39

Ecología en clave feminista

15

las Matemáticas, la Ciencia y la Tecnología, donde actualmente aparecen como excepciones.

Otro estudio sobre cerrar brechas en Colombia, del ecólogo Camilo López Aguirre, de 2019, encontró que para las humanidades se requieren tres años para hablar de un 50-50 entre hombres y mujeres, 15 años para ciencias naturales, 25 para ciencias sociales y agrícolas, y 170 para ingenierías. (Tamayo, 2021, párr. 3).

Al tocar ámbitos diferenciados, debemos referir los avances sobre el cuidado. El reconocimiento que en ciertos lugares hacen del tener y cuidar a los hijos. El tiempo que usualmente las mujeres invierten en atender a su familia y en los oficios de ser mamá es valorado dentro del sistema pensional de algunos países.

En Argentina hay 155 mil mujeres que tienen 60 años. La gran mayoría no tienen completos los años de aportes y existe una moratoria vigente que permite jubilarse y pagar por años faltantes pero muchas mujeres no tienen el recurso para hacerlo. (Lara, 2021, párr. 2).

En esta corriente de prerrogativa encontramos leyes, códigos y normas que imponen la inclusión de mujeres en cargos, ternas y listas con la idea de garantizar igualdad jurídica, equidad y oportunidades en los ámbitos público y privado.

(...) la participación política de la mujer en Colombia no está ligada necesariamente a su militancia en un partido, sino a relaciones de parentesco o a su trayectoria en el sector privado o público... el liderazgo femenino es superior solo en los escenarios comunitarios y cuando logran acceder a un cargo por designación o elección popular no tienen la capacidad económica, ni logran mantenerse en él, como sí ocurre con sus pares masculinos (Vera, 2021, párr. 7)

En las normas podemos ubicar políticas de sensibilización, prevención y mayor sanción. De esa manera los gobiernos intentan enfrentar la sevicia e insanos patrones culturales con los que abusan, humillan, someten, discriminan y violentan a las mujeres. Una epidemia que está en aumento.

(...) una persona juzgada hoy por feminicidio, tiene condenas más extensas y no puede tener ninguna clase de preacuerdo con la Fiscalía. Lo que más llama la atención es que se han presentado casos donde de manera ilegal la Fiscalía realiza preacuerdos, como lo evidenció la investigación que llevaron a cabo ONU Mujeres y la Universidad Nacional, donde los imputados, tras aceptar cargos por feminicidio, accedieron a preacuerdos dándoles una rebaja de pena de hasta el 25 %. (Merizalde, 2021, párr. 3).

En el sector económico encontramos líneas de crédito y financiación con cómodas tasas y plazos. Condiciones financieras favorables para impulsar proyectos empresariales, generar empleo, promover la equidad de género y contribuir a la generación de mejores oportunidades.

De acuerdo con el último reporte anual de inclusión financiera de la Banca de las Oportunidades y la Superintendencia Financiera de Colombia, a pesar de que las mujeres presentan menores niveles de morosidad que los hombres, prácticamente en todos los rangos de edad, el monto promedio que reciben ellas por un crédito resulta ser más bajo. (Bancoldex, 2020, párr. 4).

La lucha ha sido ardua y podríamos seguir hablando de lo que unos ven como triunfos y conquistas femeninas en organizaciones, fundaciones, entidades, instituciones, refugios y demás espacios. Terrenos que consideran como un necesario apoyo; como una forma de impulsar avances en ciertas áreas donde está marcada la desigualdad. Los que argumentan, conocen del odio, saben de las dinámicas de poder, de la necesidad de protección.

Algunos ven la participación privilegiada insuficiente, exigua, si lo que se busca son raseros justos. No hablan de las mismas posibilidades, sino de las más adecuadas porque los contextos, las construcciones culturales deben ir más allá de la definición literal de igualdad.

Sumario

Editorial

5

Brechas de desigualdad entre hombres y mujeres

12

Entre autonomía y protección

17

Podcast MÁS ALLA DE LA ESCUELA

35

Educación para todos: Igualdad y no discriminación entre sexos

39

Ecología en clave feminista

16

Otros, consideran que el sesgo va en contra de la forma ideal de convivencia en una sociedad. Advierten en la promoción de espacios separados una forma de mantener los esquemas sobre los cuestionados roles, acentuar los estereotipos, establecer fronteras. Hacer el juego al discurso patriarcal predominante, haciendo más fácil ignorar las causas (manteniendo a las mujeres dentro de unos límites), que hablar de una inclusión y participación efectiva de las mujeres, sin barreras, estereotipos, ni violencias.

Segregar, así sea positivamente, NO debería ser la opción, aunque instrumentalmente dé resultados y las medidas transmitan sensación de seguridad y tranquilidad.

Es necesario el fuerte compromiso de los gobiernos y la sociedad en general para educarnos en patrones de crecimiento inclusivos y colaborativos, que impacten en el futuro bienestar personal y económico de las mujeres y las niñas, sus familias y la comunidad en general.

A favor o en contra, el tema implica no solamente sororidad, exige la empatía y el compromiso de todos, porque construir un futuro sostenible significa no dejar a nadie atrás. La lentitud del progreso nos reitera lo largo del camino.

Referencias Bibliográficas

Absolut viajes (s.f.) La cafetería para mujeres. <https://www.absolutviajes.com/egipto/la-cafeteria-para-mujeres/>

Bancoldex. (2020, 10 de febrero). Gobierno lanza primer crédito exclusivo para mujeres microempresarias, a través de Bancóldex. Bancoldex <https://www.bancoldex.com/noticias/gobierno-lanza-primer-credito-exclusivo-para-mujeres-microempresarias-traves-de-bancoldex-3539>

Espinosa, A. (2018, 16 de febrero). Los taxis rosas, solo para mujeres, llegan a Omán. El País. https://elpais.com/elpais/2018/02/16/opinion/1518796974_306380.html

El País (2008, 13 de septiembre). Exclusivo para mujeres, La tendencia islamista a segregar por sexos llega a hoteles y parques. El País https://elpais.com/sociedad/2008/09/13/actualidad/1221256801_850215.html

La vanguardia. (2019, 25 de abril). Cierra el café feminista que imponía un “suplemento de género” a los hombres. La Vanguardia <https://www.lavanguardia.com/comer/al-dia/20190425/461855998631/cierra-cafe-feminista-suplemento-genero-hombres.html>

Lara, M. (2021, 4 de agosto). Argentina reconoce la maternidad como un trabajo para jubilarse. Caracol Radio https://caracol.com.co/programa/2021/08/04/6am_hoy_por_hoy/1628091833_851165.html

Merizalde, M. (2021, 6 de junio). Mátame, machismo, que la ley no pudo. El Espectador <https://www.elespectador.com/opinion/lectores/columnas-del-lector/matame-machismo-que-la-ley-no-pudo/>

Naciones Unidas (UN). (s.f.). Declaración Universal De Derechos Humanos, Historia de la Declaración. <https://www.un.org/es/about-us/udhr/history-of-the-declaration>

Surt. (s.f.). La desigualdad de género. <https://www.surt.org/es/desigualdad-de-genero/>

Tamayo, N. (2021, 22 de agosto). Los retos de hablar de una política pública para mujeres en la ciencia. El Espectador. <https://www.elespectador.com/politica/los-retos-de-hablar-de-una-politica-publica-para-mujeres-en-la-ciencia/>

Unicef (2019). Igualdad de género. <https://www.unicef.org/lac/igualdad-de-genero>

Vera, N. (2021, 24 de julio). La participación política de las mujeres existe en el papel. ¿cuándo será realidad? La Silla Vacía, <https://www.lasillavacia.com/historias/historias-silla-llena/la-participacion-politica-de-las-mujeres-existe-en-el-papel-%C2%BFcuando-sera-realidad/>

Sumario

Editorial

5

Brechas de desigualdad entre hombres y mujeres

12

Entre autonomía y protección

17

Podcast MÁS ALLA DE LA ESCUELA

35

Educación para todos: Igualdad y no discriminación entre sexos

39

Ecología en clave feminista

18

Más allá de la escuela.

Conversación con Francisco Reyes y Elizabeth Quiñonez

TRANSCRIPCIÓN LITERAL

Marilyn González. Bueno, uno de los temas que a mí me genera más inquietud es el tema del sexo y el género, desde la perspectiva de ustedes que conocen el tema quisiéramos que nos hicieran esa aclaración y esa necesaria diferencia frente a ¿de qué hablamos cuando hablamos de sexo? ¿Y de qué hablamos cuando hablamos de género?

Elizabeth Quiñonez Toro. Pues mira, lo primero es decir que la categoría género, en el estilo que se plasma y que busca identificar situaciones diferenciales y desigualdad. Empezó con Joan Scott, esa categoría tiene mucho más de 30 años de andar funcionando. Rápidamente se trató de traslapar, y en principio también se utilizó para no decir otra vez el mismo. Para no decir reivindicaciones de las mujeres, o reivindicaciones feministas. Entonces era más facilito decir género. Pero es una confusión, porque género tienen los hombres y género tienen las mujeres. Y hay discriminación de género contra los hombres, claro que la hay, solo que no es la más fuerte, solo que no es la que genera más desigualdad, pero hay discriminación contra los hombres.

Marilyn González Reyes

Directora de comunicaciones de la Fundación Convivencia - Centro de investigación educativa.

Comunicadora y periodista de la Universidad Central.

comunicaciones@fundacionconvivencia.org

Sumario

Editorial

5

Brechas de desigualdad entre hombres y mujeres

12

Entre autonomía y protección

17

Podcast MÁS ALLA DE LA ESCUELA

35

Educación para todos: Igualdad y no discriminación entre sexos

39

Ecología en clave feminista

19

Lo voy a decir así, va a sonar muy feo, pero yo sé que a los hombres también les gusta que de vez en cuando lo digamos. Los hombres no deben ser considerados burros de carga. Así como las mujeres no debemos ser consideradas reproductoras biológicas. Los hombres no son burros de carga, para que se echen todo lo más pesado encima. La idea es que lo que es más pesado, lo hiciera una máquina, y si todavía tenemos que hacerlo como seres humanos, buscar cómo no vaya en contra de la integridad de un hombre o de una mujer, esa es mi propuesta. Como yo soy feminista corporalizada. A mí no me gustan los discursos abstractos sino corporalizados, y emancipatorios. Entonces, todo lo que voy a decir, quiero dejarlo en claro, va en la dirección emancipatoria y desde la propia corporalidad.

No digo cuerpo, porque cuerpo tienen los animales. Mientras que los seres humanos tenemos corporalidad, la pequeña diferencia es que ningún animalito sabe que tiene cuerpo. En cambio, nosotros si tenemos conciencia de ese de esa existencia corpórea, y por podemos narrarla.

Ósea en la corporalidad está la historia de vida, y es muy importante no confundir esas dos categorías en la vida. Parece un poquito complejo, pero no. Si tú hablas del cuerpo, tener un cuerpo, es como si tuvieras algo distante de ti, pero no, nosotros somos corporalidad. Solo que no es esa corporalidad, es consciencia de vida, es espiritual, son emociones, son cargas energéticas, son muchas dimensiones, no solamente lo propia y físicamente tangible. Por eso, entonces se compensa un poquito más el tema de las diferencias entre hombres y mujeres, siendo un poquito

suigéneris. Y de toda la gama de posibles situaciones, y de ubicaciones en cuanto a la identidad sexual, a la identidad de género, porque acuérdate que hay mucha gente que no se define ni hombre, ni mujer. Entonces el asunto ya no es tan sencillo como era antes, que la vida era muy sencilla. Ahora hay otras dimensiones que no es solo ser hombre o ser mujer. Sino otras gamas de la vivencia de la identidad y del género, de las orientaciones. Qué tiene que ver, claro, con las orientaciones sexuales y opciones sexuales.

Francisco Reyes. Bueno escuchándolo lo de Elizabeth yo complementarí. No soy un experto en tema de género y orientación sexual. Soy feminista, lo que puede ser un hombre que tiene muchas adherencias marchitas todavía, y patriarcales, inevitables. Eso es un proceso complejo, pero mi interacción con Elizabeth ha sido muy fecunda, y eso así vale la pena destacarlo.

Yo aportaría un poco una mirada, digamos desde las Ciencias Sociales, que está en mi campo, la sociología en particular, en un punto que creo que es bastante polémico e interesante que esto si lo están escuchando madres y padres de familia. Subrayó, madres, más que padres, porque por lo general son las madres las que están más pendientes de los chicos y las chicas, que los padres mismos. Y ahí hay un primer problema, se habla de asociación de padres, y no las asociaciones de madres y uno que otro padre. Y eso hay que decirlo en verdad.

Bueno es lo siguiente. Es que el género y los imaginarios que conocemos socialmente, son históricamente contruidos, no son dados por

la naturaleza. Incluso el entendimiento en la naturaleza también va cambiando. Esto es polémico porque, yo sé y lo saben ustedes, hay gente que está denunciando que esta mirada lo que está tratando es devolver a los niños, niñas y a las niñas, niños y viceversa, como si eso fuera una cosa que se manipulará, no, lo que se está diciendo es que es una construcción social.

¿Y que si el género es una construcción social?, Primero no es inamovible biológico. No obedece a un plan inexorable e inmodificable. Pero, sobre todo lo que más interesa es que los roles, los imaginarios y las representaciones que se construyen a lo largo de la historia sobre la condición. Lo masculino y lo femenino, que ya es una construcción histórica, porque podemos decir que biológicamente hay machos y hembras. En principio. Pero el ser hombre y ser mujer, ya implica una construcción del lenguaje mismo, una categoría social. Por eso un perro no es un hombre y una vaca no es una mujer. Primero hay que empezar a denunciar, es aquellas representaciones de género históricamente contruidas, que resultan lesivas, resultan dañinas y contraproducentes a una u otra de las opciones de género, es decir, no puede haber una construcción de la masculinidad a costa de subvalorar, destruir, humillar, ofender o por de bajar lo femenino y viceversa. Entonces yo creo que eso es importante, porque detrás de esto, más que homosexualizar o no a la gente, ese no es el problema, porque además la homosexualidad o no, no depende de mentes perversas, ni es una perversión, si no son elecciones individuales y lo que interesa es construir niveles de justicia entre las relaciones de género y en ese terreno es claro que hay roles

Sumario

Editorial

5

Brechas de desigualdad entre hombres y mujeres

12

Entre autonomía y protección

17

Podcast MÁS ALLA DE LA ESCUELA

35

Educación para todos: Igualdad y no discriminación entre sexos

39

Ecología en clave feminista

20

tremendamente contraproducentes contra las mujeres. Es evidente históricamente.

Seguramente todo debe ser discutible. Pero una lectura religiosa, por ejemplo, puede traer efectivamente unos roles sobre lo femenino que son tremendamente lesionados, tremendamente dañinos y son tremendamente injustos. Es decir, simplemente la mujer por ser mujer tiene que desaparecer, tiene que ocultarse. Es decir, el cuerpo de la mujer es ya un delito y tiene que ser tan tapado. Es una tentación. Entonces la mujer ya está condenada. Y si a eso se le suma que la mujer no puede tener estudios superiores, sino solo aprender a leer para leer el Corán. Nos daremos cuenta que es una tremenda injusticia. Hace 500 años, de pronto en el mundo católico eso era más o menos parecido y no pasaba.

Entonces entender eso, que esto históricamente va cambiando. Quién sabe, dentro de 100 o 200 años, muchas de las cosas que nos parecen ahora bastantes progresistas, van a ser vistas como tremendamente limitantes todavía. Y va a ver seguramente mayores profundidades, de mayores búsquedas de justicia. Porque en el fondo, y con esto concluyo, cada época construye sus modelos de justicia y de injusticia.

Marilyn González. Tu nos aclaras algo sobre la pregunta que les voy hacer ahora, pero quisiera que planteáramos ¿a qué nos referimos cuando hablamos de desigualdad de género?

Elizabeth Quiñonez Toro. Yo creo que la sociedad se ha equivocado, y últimamente me tiene más preocupada que nunca el tema de la des-

igualdad, porque resulta que, al montarnos sobre una misión, nos concentramos como en el orden cultural. Que los simbólicos, que las palabras, que el lenguaje incluyente, bueno, eso en algún momento Francisco lo denominó como las fáciles, en el Gobierno de Lucho Garzón, nosotras inauguramos por primera vez la Oficina de Mujer y Géneros de la Alcaldía Mayor de Bogotá. A mí me correspondió trabajar sobre dos derechos para el “Plan de Igualdad de Oportunidades para la equidad de géneros, que era Educación y Salud”. Empezamos por reconocer una cantidad de brechas que había, una cantidad de elementos de desigualdad. Pero, el tema fue que no teníamos suficientemente claro, y esto durante la gestión de Julieta Barreto, lo trascendente que era el tema de la educación. A pesar de que en esta área pues yo hice un esfuerzo, varias investigaciones y lo mismo en salud. Se le dio toda la trascendencia a participación política, que es muy importante, se le dio toda la trascendencia a violencias, que es uno de los puntos donde hay enormes desventajas en contra de las mujeres, y educación y salud no se les aplicó el mismo presupuesto. Y desafortunadamente tengo que decirlo, eso ha tenido consecuencias en las políticas públicas del distrito, porque se sobreentiende que, porque las niñas van a la escuela, por qué las niñas se mantienen de pronto con el bachillerato algunas. O llegamos a niveles, como decía anteriormente, en la educación superior llegamos a tener, a estar más en los doctorados, que los hombres. No se ven las sutilezas de las desigualdades.

¿Por ejemplo, a qué costo es que una mujer adquiere un título? Una diplomatura cualquiera

Sumario

Editorial

5

Brechas de desigualdad entre hombres y mujeres

12

Entre autonomía y protección

17

Podcast MÁS ALLA DE LA ESCUELA

35

Educación para todos: Igualdad y no discriminación entre sexos

39

Ecología en clave feminista

21

que sea. ¿Tú sabes cuántos años se gastan una mujer para llegar a ser doctora? ¿Cuántas noches de desvelo, cuánto pierde su juventud y de su vida, de su presupuesto para poder llegar a tener un doctorado? Y entonces comparémoslo con un hombre que está siendo cuidado al que se le hace el trabajo doméstico, al que se le apoya. En cambio, ella no, ella tiene que seguir lactando, ella tiene que seguir atendiendo y dándose cuenta que está pasando en la casa. Mantiene la carga doméstica y al mismo tiempo, pues trabaja porque a ninguna mayor ya con hijos le van a regalar una beca. Entonces esa unos enormes costos. Así que muchas pues fallecemos en el intento.

Y en la educación, las matrículas son a veces hasta más niñas. Pero las niñas, por cualquier motivo, son retiradas para que vayan a cuidar a una abuelita enferma, para que atienda el trabajo doméstico. Ahora, también pasa con los chicos que cuando la familia tiene problemas, pues también los sacan a trabajar. Pero en Colombia, se ha descuidado un análisis, no solo mirar las barreras de acceso y no solo mirar la permanencia de las chicas, sino los contenidos de la educación, para qué se educa a las niñas, se las educa desde muy temprano, porque usted va a ser el eje de una familia mi niñita, usted tiene que ser paciente, usted tiene que ser conciliadora. Porque, cómo se le ocurre que usted va a ser brava, peleonera y a pensar a en sus propios puntos de vista. Usted tiene que ser querida y entender lo de todos los demás. Y lo subió a un ladito, porque es que usted es una madre y la madre es una figura absolutamente abnegada, sumisa, colaborativa. Mejor dicho, todo lo de la

mamá queda, y las mamás hasta comen paraditas, porque están tan de afán que les toca comer paraditas, mientras pues atienden a la familia, que es lo primero.

Entonces cuando empiezan a hacer este lenguaje de que las niñas van induciendo a la maternidad y a la esposidad. Entonces se están tirando todo lo que hagamos. Podemos llegar a ser doctoras, hiper doctoras, pero seguiremos siendo subalternas.

Entonces lo que quiero decir es que los mensajes son para que tú seas abnegada, sufrida, anorgasmia. Mire usted, y todo es trabajar, sacar adelante la familia, porque eso sí, a las mujeres se nos siembra eso acá.

Entonces claro, las mujeres de ahora son las esclavas modernas. Es que yo vivo impresionada, la obsesión por el trabajo. Todo es en función del trabajo y el neoliberalismo te convierte en una persona que inclusive cuando vas a divertirte, te estás divirtiendo para tomarte una foto, ponerla en el face, que todo el mundo sepa que te estás divirtiendo y mantener un cierto estatus porque eso te hace exitoso en el trabajo. Y cuando estás descansando para que puedas estar muy bien para el trabajo.

Pero la educación tiene que retornar a construir a las personas como sujetos de derechos, como sujetos de placer, y como sujetos de felicidad. Y esas serían como las preocupaciones, claro, hay muchas brechas, hay muchas desigualdades, pero una desigualdad de la vida profunda es que no nos educan para ser felices y para

acceder a nuestro completo placer, incluido el placer sexual y todos los demás placeres. Sino que nos educan para ser sufridas, abnegadas, hiper trabajadoras.

Francisco Reyes. Voy a agregar tres niveles históricos. Hay una injusticia histórica antiquísima, una reciente y las actuales. Para título simplemente de análisis y para que esto lo discutan.

Pero voy a lo fundamental en el tránsito del Paleolítico al Neolítico fue fundamental el trabajo femenino, claro, esto no es una verdad absoluta, pero está casi comprobado que la invención, invención y descubrimiento, de la agricultura fue una tarea más femenina, pero sobre todo está comprobado que la cestería y la cerámica, con los que se empiezan a hacer los primeros utensilios domésticos que son determinantes del paso de la trashumancia del Paleolítico a la revolución Neolítica, que ya fija la vida sedentaria, es la mano de la mujer. La mano de la mano de la mujer, porque entonces es mucho más sutil y más fina para separar los granos, para amasar y darle forma a la arcilla, para preparar cosas. Enhebrar las distintas texturas de fiques o de lianas, o de todas estas cosas, digamos todas las ramas, etc., con las que se empieza a hacer la cestería.

Es curioso, es decir el Neolítico es una revolución fundamental, pero podríamos decir que al mismo tiempo es una revolución femenina. Y la mujer era la que portaba la fecundidad. Eso explica que las primeras formas religiosas, la fertilidad y la diosa, lo femenino era importantísimo en todas las sociedades. Pues bien, eso va siendo

Sumario

Editorial

5

Brechas de desigualdad entre hombres y mujeres

12

Entre autonomía y protección

17

Podcast MÁS ALLA DE LA ESCUELA

35

Educación para todos: Igualdad y no discriminación entre sexos

39

Ecología en clave feminista

22

despojados por el patriarcado. Va a ser despojado por el androcentrismo. Y esa es una propiedad jurídica, y eso está trabajado incluso en textos de hace 200 años, que aquí no se conocen. Incluso Engels ya hablaba de eso. Federico Engels. Y se podía quedar corto en alguna otra cosa, pero se ha trabajado mucho

Yo recomiendo mucho el texto el “Origen del Patriarcado”, de esta profesora alemana Gerda Lerner. Y a qué se lleva eso, a que por la actividad guerrera, la mujer es relegada a la vida doméstica y privada, y se le priva de derechos políticos, entonces la injusticia fundamental es que en las sociedades antiguas, hubo una tendencia muy fuerte que las mujeres no tuvieran derechos políticos, y eso permanece así. No vamos a contar toda la historia, basta recordar que hace 100 años la mujer en Colombia no tenía derecho al voto, entonces eso es una injusticia de género, ahí está palpable. Y para no ir a ciertas discusiones de gente que sostuvo científicamente que la mujer era inferior al hombre. Esa perspectiva histórica es la que falta y hay que introducir porque está mostrando que hay injusticias históricas.

Y hoy en día cómo se expresa esa injusticia, por ejemplo, en los roles de género. ¿Por qué no hay un número equivalente de senadoras o representantes o gobernadoras, en las directivas de los cargos públicos? Porque las mujeres son inferiores, no, incluso hace ya desde hace 20 o 15 años, hay más mujeres estudiando en el aparato educativo colombiano que hombres. Sin embargo, las mujeres tienen que asumir unos cuidados domésticos, unos roles familiares

que las entran completamente para ejercer actividades públicas y poder dedicar tiempo a lo público. Entonces eso explica porque es más costoso para una mujer ser ejecutiva, ser ministra, o ser candidata porque tiene detrás, por lo general, el cuidado de los hijos e hijas y eso es el tema de la doble y triple jornada.

Lo digo yo con claridad que vivo con Elizabeth y soy varón, y que yo tanto desee recuperar y ser más equitativo. Pero yo todavía me quedo un déficit en relación con la cantidad de trabajo domésticos que asume Elisabeth en esta casa. Y eso que tenemos ya una hija de 27 años.

Marilyn Gonzalez Reyes. Veo varias cosas, por ejemplo, en el tema de educación, hace poco leía que en la pandemia había bajado mucho la producción de artículos académicos de las mujeres. Y lo reportaba, lo veía creo en ONU MUJERES. Es increíble cómo las mujeres dejaron de escribir. ¿Pero, por qué dejaron de escribir? Porque aparte de su trabajo, pues que debe ser en un horario, decían en la investigación que hicieron, que tiene que ser en la madrugada o cuando no está el niño.

Pues tuvieron que convertirse en profesora. Tuvieron que seguir con el cuidado doméstico, lo que no pasa con el hombre, sigue habiendo, digamos que se mantuvo la producción en el tema académico de los hombres, y pues ahí se nota un poco lo que ustedes nos están manifestando.

Igual pienso, que en la educación no existe, existe el lenguaje que no es inclusivo, existe

Sumario

Editorial

5

Brechas de desigualdad entre hombres y mujeres

12

Entre autonomía y protección

17

Podcast MÁS ALLA DE LA ESCUELA

35

Educación para todos: Igualdad y no discriminación entre sexos

39

Ecología en clave feminista

23

todo un proceso de formación, un currículo oculto que lleva a seguir generando, a que se siga manteniendo esta desigualdad de género de la educación, en todos los niveles, no solamente en la escuela básica primaria y el bachillerato, sino también en los niveles más altos.

¿Cómo se podría, de alguna manera solucionar esto? Yo estaba leyendo esta semana varios artículos sobre el tema y hay alguna perspectiva de cómo cambiar. ¿Cómo cambiar ese lenguaje y todo lo que viene de la formación de los profesores? ¿Todo lo que somos como seres humanos y por mucho tiempo? ¿Cómo cambiar realmente esta situación? En lugar de seguir promulgando esta desigualdad.

Elizabeth Quiñonez Toro. Pues la cosa es bien difícil. Nosotros hicimos un trabajo, en ese tiempo pusimos a funcionar algo diferente, pues como para que no fuera tan aburridor para los muchachos que llamamos escuelas del cuerpo, para que los muchachos no se pusieran a hablar del tema de género, sino a vivenciar cuáles son esas cosas que los violentan, porque son hombres o porque son niñas. Y cuáles son las cosas con las que ellos violentando a las muchachas, pero uno o una más bien. Cuando eso llega a la casa, y el papá vuelve y le dice, mire mijita, usted es la que tiene que lavar los platos, usted es la que tiene que servir porque usted es la mujer de la casa, pues todo ese trabajo que se hizo previo, de que las niñas se sientan sujetas, se va al piso porque ellas tienen que ser escuela con los padres y madres de familia.

Lo otro es que con los profesores y profesoras es la tarea más difícil del mundo, pero la más difícil porque el maestro o maestra, dijéramos, está encasillado en una forma, como le enseñaron la vida y no quiere salirse de ahí. No quiere desacomodarse. Le cuesta un enorme trabajo darse cuenta la miseria humana a la que va a reducir a miles de sus muchachas, de sus alumnas, reproduciendo eso.

Y lo peor que pasa es que además disfrutan manoseándolas, disfrutan haciéndolas sentir inferiores. O sea, los varones dentro de la educación hay gran cantidad de depredadores sexuales. Lo digo con todo respeto al sector educativo. Pero que puede decir la ADE y que puede decir la Fecode, cuando la mayor parte de los dirigentes de la ADE y la Fecode son varones. Sabiendo que ese es un sector típicamente mujeres. Por lo menos el 80% del magisterio son mujeres. Y el año pasado que estuvimos en el Comité Nacional del paro, yo sigo estando ahí. Todos los días me tengo que poner a revisar lo que escriben porque siempre hablan de trabajadores. No quieren reconocer que hay mujeres trabajadoras. Pues porque el sector más grande, sindicalizado en Colombia son los maestros y maestras y el sector de salud. El sector de salud, más del 80% son mujeres. Las peores pagas. Qué son las enfermeras y las auxiliares de enfermería. Pero hay que ver, cuando la enfermera está cansada y tiene que dormir en el suelo, y el médico en la camilla. Yo lo he visto. Tengo hermana, enfermera, tengo hermano médico, no estoy diciendo cosas que no haya investigado con las mismas enfermeras.

Sumario

Editorial

5

Brechas de desigualdad entre hombres y mujeres

12

Entre autonomía y protección

17

Podcast MÁS ALLA DE LA ESCUELA

35

Educación para todos: Igualdad y no discriminación entre sexos

39

Ecología en clave feminista

24

Entonces, si los maestros y las maestras no toman la decisión de transformarse cada uno y de ser una persona justa que valora y respeta tanto a los hombres como a las mujeres. Esto no va a cambiar.

Nosotras trabajamos mucho porque haya protocolos para sancionar las violencias contra las niñas en el ámbito escolar. Pero imagínate a un maestro, lo acusan de depredador sexual en un colegio y ahí mismo el distrito lo pasa a otro. Si ponerle ninguna anotación en la hoja de vida, y no hay un registro. Cuando ese señor hay es que retirarlo del sistema educativo.

Eso esta precedido de lo que nosotras feministas llamamos como unos predictores de violencia contra las niñas y contra las mujeres, y esos predictores tienen que ver con el lenguaje, tienen que ver con la ropa que le imponen a las niñas y los modales que les imponen a las niñas. Porque las niñas tienen que llevar determinados tipos de vestimenta, mientras que a los hombres no se las imponen. Porque las niñas no pueden disfrutar del patio en igualdad de oportunidades como disfrutaban los muchachos.

Eso va anticipando una norma de: “yo soy abusable” “yo no valgo la pena” “yo me tengo que quedar en un rincón”. Mientras que la buena vida y la vida chévere, no, eso es para los muchachos.

Y empezamos rápidamente en la escuela a descargar sobre la niña la responsabilidad de cuidar que la violencia masculina sexual no venga sobre ella, entonces la niña tiene que

cerrar las piernas, la niña tiene que sentarse y ser modosita y cubrirse. Como si la niña fuera la que tuviera que responder por la conducta del adulto, o de los niños de la misma edad de ella.

En lugar de decirle al varoncito, usted no toque, ni esté mirando con malicia las niñas. Es la niña la responsable desde chiquititas de cuidar que la violencia masculina y la mirada sexual masculina agresiva no venga sobre ella, mire usted. Y todo eso lo hemos naturalizado. Es la mirada masculina la que debe ser controlada, es el varoncito aquí el que tiene que ser educado para que no utilice sus genitales, ni su cuerpo, para herir a nadie. Pero no, en esta sociedad todo se descarga sobre las niñas, aun desde la más temprana infancia. Niña no camine por esa calle porque que peligro, no, el que tiene que no ser peligroso es el hombre, la niña debiera poder caminar tranquila al salir de su colegio.

Hay que no producir depredadores sexuales, eso es lo que yo creo que debemos empezar a cambiar.

Cristina López. Pero no solamente desde la convivencia, no desde la misma, siento que a veces las áreas también se enfocan en la división, que la escuela también tiene como esa carga, de lo que tú dices, primero los decentes, pero también lo que dictan, como que las matemáticas son más hacia un área de hombres, como que las ciencias sociales. De hecho, ya hemos sacado del currículo ciertas áreas en las que era como primordial enseñarles a las mujeres ciertas cosas.

Elizabeth Quiñonez Toro. Es muy importante lo que señalas porque fijate, no nos enseñan a amar la ciencia, no nos enseñan a amar las matemáticas sino a tenerlas, y a vivir como no, eso es para los muchachos, y entonces las máquinas son para los hombres, todo eso. Y lo hombres entonces no aprenden a bordar, a tejer, a cocinar.

Por ejemplo, en este momento muchas mujeres, puede ser que estén en el campo laboral más competitivas que los varones, y a muchos varones les va a tocar ser amos de casa. Ya está pasando en el mundo también.

Francisco Reyes. Eso es en lo explícito no. Lo que tú señalas, oficios duros, ciencias duras para los hombres, las mujeres entonces otra cosita, las costuras, sociales. Lo digo yo que estudie sociología, y entonces discuto, les digo no, ustedes son las ciencias de objetos externos, pero mucho más complejos son las ciencias sociales, por qué el carácter de la realidad en ciencias sociales es mucho más móvil, impredecible, y no puede ser reducido a las leyes, como se puede reducir una ecuación química. Entonces ojo, no es entre duras o blandas, sino entre los grados de complejidad y entonces ahí se voltea mucho la película.

La colonización, por ejemplo, es un proceso masculino y femenino, entre otras cosas que se soporta con las economías domésticas campesinas que las organizan las mujeres, más que los varones. Pero ahí está el currículo oculto, la permanente referencia a niños, a no, es que cuando digo niños estoy diciendo niñas, o cuando digo hombres estoy diciendo mujeres. No, lo que no se nombra no existe. Y qué, porqué usamos eso,

Sumario

Editorial

5

Brechas de desigualdad entre hombres y mujeres

12

Entre autonomía y protección

 17

Podcast MÁS ALLA DE LA ESCUELA

35

Educación para todos: Igualdad y no discriminación entre sexos

39

Ecología en clave feminista

25

porque el lenguaje viene de una construcción androcéntrica y machista que invisibilizaba lo femenino, invisibilizada la mujer, luego eso es una primera injusticia.

Ah es que “eso es una estupidez, hace lento el Castellano”. Pero el “los – las” si cuesta trabajo es porque el lenguaje no se ha adaptado para usar con mayor equidad de género los términos para referirse a hombres y mujeres. Incluso ahora con el tema de “los, las y les”. Si puede sonar gramaticalmente feo, pero está mostrando un reclamo de una gente de una parte de la población de la humanidad que quiere ser visible y denominada, nominada en el Castellano. Y entonces uno puede ir al debate del nominalismo en la Edad Media, que es por donde empieza la modernidad, y es importantísimo cómo se nombran las cosas, es importantísimo.

Pero quiero señalar otra cosa, y lo digo ya con una capacidad autocrítica. Uno como hombre, y voy a decirlo claramente, como profesor universitario tiene un desafío, y siendo varón, pues de que uno tiene el deseo por las mujeres, por las estudiantes, claro que hay ese deseo, pero entonces ¿qué es lo que uno tiene que aprender?, a que la mirada del deseo uno la tiene que controlar y reprimir, y eso es un trabajo. Y lo digo claramente a los colegas masculinos de mi edad, porque uno no puede hacer que el deseo mío, sea a costa de hacerle un daño a otra persona, y particularmente cohibir a una mujer, incomodarla.

Y eso cuesta trabajo, pero hay que hacerlo porque eso no se decía hace 20 o 30 años, ahora ya se está diciendo. Eso me parece valiosísimo.

Y quería concluir con otra cosa. Si, hay una cantidad de cosas de la historia del conocimiento, donde se invisibilizan los aportes femeninos, particularmente en las ciencias se ha invisibilizado, y entonces hay que hacer un trabajo para mostrar que así como hay un Newton, hay una Hipatia, que así como hay por ejemplo un Hegel hay por ejemplo una Nancy Fraser, que hay filósofas, filósofos, políticas, políticos, sobre todo en los últimos 200 años, que están mostrando que la inteligencia femenina puede ser igual o más que la del hombre, la del varón, y que eso se tiene que reflejar en la historia. Y que, si es cierto que digamos en el top de los grandes genios de la humanidad, hay ausencia de figura femenina, es precisamente porque venimos de más o menos 6 mil o 7 mil años, desde el Neolítico, de una concepción patriarcalista, machista y androcéntrica, que relegó a las mujeres, y apenas estamos disfrutando tímidamente de más o menos 200 años de algo que va en la dirección contraria a generar una mayor justicia equidad de oportunidades académicas.

Cristina López. Quiero es hacer un llamado a que esos reconocimientos ya se han hecho, aunque van lento, y nosotras nos preguntábamos qué hacer, qué se puede hacer realmente para cambiar las cosas. Y pensaba que realmente la educación paradójicamente tiene que ser más desde el área de las mujeres, porque nosotras como mujeres nos acomodamos, nos acomodamos a ese estilo, a esa forma de vida, a esa manera en que nos impusieron. Por ejemplo, lo que ustedes dicen del lenguaje, peleamos hasta por eso, no nos incomoda que

nos digan los niños, las niñas, el señor. O sea, no queremos está diferenciación,

Entonces uno dice realmente la educación debería ser como un área más fuerte hacia la mujer como para despertar, o no sé cómo llamarlo a eso, o desacomodarnos para que logremos aportar para otras, porque no logramos identificar esas cosas que seguimos como en el mismo círculo vicioso en el que vinculamos de alguna manera nuestra misma familia. Yo digo como somos madres, al ser nuestro papel de madres, de cuidadoras principales, también estamos educando unos hijos bajo estos mismos parámetros, unas hijas bajo estos mismos parámetros, y si nos acomodamos va a ser muy difícil que cambiemos las cosas

Elizabeth Quiñonez Toro. Yo estaría en desacuerdo contigo por unas cosas. Eso tiene mucho sentido cómo lo dices, pero míralo de esta manera, volvemos a ponerle la carga las mujeres, es cómo cuando los hombres me dicen y ¿yo porqué soy machista?, porque mi mamá me hizo machista. Mira yo me peleo todos los días con los hombres del Comité Nacional del Paro, cómo será que ya hasta nos queremos de tanto que peleamos, cómo será. No en serio.

Entonces sino quitémosle la ciudadanía la cédula de ciudadanía a los hombres, sino quieren cambiar y reconocer que es que cuando nos volvemos adultos nos hacemos responsables de los cambios fundamentales para la vida decente y buena que nos merecemos. Entonces yo me orinaba en la cama de niña chiquita, pero ya no me orino, y yo también hice un esfuerzo, como

Sumario

Editorial

5

Brechas de desigualdad entre hombres y mujeres

12

Entre autonomía y protección

17

Podcast MÁS ALLA DE LA ESCUELA

35

Educación para todos: Igualdad y no discriminación entre sexos

39

Ecología en clave feminista

26

todos los niños y niñas, para no orinarme más en la cama. Entonces que no se sigan orinando más en la vida de las mujeres los hombres, que paren eso, que se comporten como adultos, y nos tocaría recogerle la cédula, está por la vida por la vía negativa.

Y por la vía positiva, a los hombres si hay que convencerlos del daño tan grande que es para ellos la falta de equidad de género, porque es que mira, cómo es posible... y yo hablaba mucho con hombres porque yo hago un taller, cuando estaba en los departamentos. Entonces yo le decía: bueno y ¿tu proyecto cuando era niño que era? No pues yo quería aprender tal cosa, y yo le digo bueno y ¿cómo así? ya criaste los hijos, ya todos están grandes, porqué te niegas eso... Entonces los hombres también se meten en la cabeza, algunos, de ser providente, de ser burros. Hay que quitarles eso de la cabeza.

Y lo otro, el tema de la sexualidad. Los hombres se metieron en la cabeza que tienen que ser competente sexualmente, es decir que son siempre listos. Puede dolerles la cabeza, pueden estar cansados, pero no. Un hombre que no vaya a funcionar en la cama, mejor dicho, eso es la muerte total. Tienen sentada su identidad en la erección del pene, y un hombre no puede ser así. De manera que cuando llega a la mayor edad y la próstata hace lo suyo, entonces que "ya no soy un hombre", eso dicen los hombres, mire usted la carga psíquica tan destructiva, de que un hombre se considere un pene, eso es el colmo de la reducción, de la falta de respeto por sí mismo. También por vía positiva los hombres hay que cambiarles ese libreto tan falo práctico, tan geni-

Sumario

Editorial

5

Brechas de desigualdad entre hombres y mujeres

12

Entre autonomía y protección

17

Podcast MÁS ALLA DE LA ESCUELA

35

Educación para todos: Igualdad y no discriminación entre sexos

39

Ecología en clave feminista

27

talizado, y mostrarles qué son mucho más que eso, los hombres son seres humanos.

Cristina López. Elizabeth en eso estamos de acuerdo, realmente hay que de alguna manera hacerles el juego, a los dos, porque o que ustedes decían es cierto, no son todos los hombres los machistas. También son de alguna manera víctimas o también carga con esa parte social que de alguna manera está establecida, pero lo decía era porque siento que de alguna manera ellos también están muy bien acomodados, y las que deberíamos sentirnos desacomodadas seríamos nosotras, y resulta que cuando uno va hablar en público del tema, el solo hecho de decir feminismo, muchas decimos NO, no hablemos de ese tema, no esas viejas son... muchas mujeres que deberíamos sentirnos incómodas de por sí, ya nos acomodamos, y no hablamos del tema.

Marilyn González. Yo quiero traer a colación un tema. Es que cuando nosotros hablamos de trabajo colaborativo, de "Me Creo" que es trabajo colaborativo con responsabilidad, con ética. Nuestro énfasis está en la responsabilidad que tenemos hacia el otro, una responsabilidad que no se basa en que tú eres hombre o mujer, si no que eres otro, otro ser humano, otra persona, otro que necesita que cuidemos y que seamos responsables de él. Me llama la atención el tema porque me doy cuenta por ejemplo con lo que dicen las dos, y Francisco, uno no puede esperar como mujer que un hombre no sienta atracción y deseo por una mujer, o viceversa, no puedo esperar eso, pero hasta qué punto somos responsables del otro, en tanto somos responsables tam-

bién de su cuidado y de su bienestar. Entonces si nosotros, hombre-mujer, pensamos que tenemos derechos sobre los demás, que podemos hacer con el otro y violentarlo porque es mi género, porque es mi posición, porque yo... o miren por ejemplo lo que pasa con los movimientos como #MeToo frente a la divulgación que se ha hecho, frente a todo lo de Hollywood que se destapó, el abuso sexual, todo lo que sufrían las actrices. Y ese empoderamiento surgió fue después de muchos años, después de muchas barreras, después de muchas cosas. Pero pues esa responsabilidad que tenemos todos como seres humanos de no dejarnos violentar, y no violentar a los demás, y es muy difícil lograrlo, porque históricamente, Francisco nos podrá guiar ahí, históricamente nosotros estamos contruidos sobre una sociedad que no permite que haya igualdad, no existe igualdad.

Elizabeth Quiñonez Toro. Ahí hay un problema, de verdad mira que... por eso es que yo digo que una manera neoliberal de meterse con este tema, es verlo aparte de lo demás. Por qué las mujeres estamos ancladas a la vida de familia y a la reproducción, y por qué nuestra corporalidad está al servicio del placer del otro y de la reproducción humana, nada de eso, porque todo eso está entre los roles y los estereotipos. Porque nosotras somos el anclaje del capitalismo para la reproducción económica.

Entonces es connatural para el capitalismo sobreexplotar a la mujer para bajar los salarios y aumentar el control y la riqueza para los capitalistas dueños de los medios de producción o del sector financiero, en este caso todo lo que está

pasando. Mientras haya capitalismo va haber patriarcado, son hermanos gemelos. Entonces nosotros podemos luchar, nosotras podemos hacer grandes círculos de mujeres, círculos de la palabra, cambiar las palabras, todo lo que usted dice, pero mientras no cambiemos el sistema capitalista, neoliberal, de sobreexplotación de hombres y mujeres, no va a haber igualdad.

Y lo otro que quiero decir es que la desigualdad no es en abstracto, sino ser negra, estar viviendo por ejemplo allá en Agua Blanca o estar viviendo en Buenaventura, o estar viviendo en el Vaupés donde la diferencia de esperanza de vida al nacer con las mujeres de Bogotá, por ejemplo, es casi de más de 20 años.

Entonces siempre hay que leer el género articulado a otras exclusiones, la exclusión de etnia, la exclusión por ubicación territorial. En este país hay más de 9 millones de personas que fueron víctimas del conflicto armado y que no han sido... no han recibido justicia, ni verdad, ni reparación, y esa es otra condición grave para las mujeres. El ser una mujer víctima, sobreviviente al conflicto. O sea, hay muchas cosas que se articulan para hacer más miserables, más subordinada la vida de una mujer.

Entonces la discriminación está muy articulada al sistema económico, mientras no cambiemos el sistema económico va a ser muy difícil

Cristina López. Elizabeth y hablando discriminación. Tú cómo ves la discriminación positiva, los espacios que se abren especiales para las mujeres.

Sumario

Editorial

5

Brechas de desigualdad entre hombres y mujeres

12

Entre autonomía y protección

17

Podcast MÁS ALLA DE LA ESCUELA

35

Educación para todos: Igualdad y no discriminación entre sexos

39

Ecología en clave feminista

28

Elizabeth Quiñonez Toro. Pues fíjate que a mí la palabra siempre me ha parecido un poquito como que no, es como un poquito confusa. Pero yo sí creo que la meritocracia es desigualdad.

Entonces tiene que haber una discriminación positiva porque hay una cosa que se llama la equidad qué es distinta a la igualdad, y la equidad en los términos en que la plantea Aristóteles tiene que ayudar a compensar a quienes nacen con desventajas, porque o son más bajitos o son más frágiles en su salud, o tienen desventajas sociales que nacen sin tener garantizadas las tres comidas al día. Ahora los chicos de Agua Blanca y las chicas decían: es que es la primera vez que nosotros comemos tres veces al día, porque está la olla comunitaria y ahí comemos tres veces al día y eso fue uno de los éxitos del paro.

Entonces claro que debe haber por justicia debe haber equidad y la equidad es tratar distinto lo que es distinto, una niña pobre no es igual a una niña rica, entonces hay que tratarlas distinto. Y tratar igual lo que es igual. Entonces dos niñas de la elite, o dos niñas que están en la misma situación de pobreza, a ellas hay que tratarlas con igualdad, eso se llama la equidad, qué es una forma de hacer discriminación en positivo para proteger, para darle más al que tiene menos, yo estoy de acuerdo con eso.

Cristina López. Pero en el caso digamos del transporte, de lograr cafés especiales, clubs especiales para mujeres, ¿en ese caso igual?

Elizabeth Quiñonez Toro. Es que hay que ir como teniendo cuidado con o no guetificarnos. No vamos hacer guetos, porque a mí me parece que eso así es muy com-

A mí me parece que, dada la vulgaridad en los buses, de tipos manoseando las niñas, pues uno diría que hay una etapa de la vida en la que hay que proteger mucho

a las jovencitas y a las niñas, porque a veces ni siquiera saben qué es lo que está pasando y porqué ese tipo hace eso.

Y en general las mujeres estamos en situaciones de mucha inseguridad en los espacios públicos, pero fíjese es una medida que debe ser para educar y formar, debe ser como un laboratorio social, hasta que interiorizamos el respeto y cambios fundamentales en la sociedad. Y eso se tomó un tiempo largo.

Francisco Reyes. Yo quiero agregar en ese punto. Aquí hay un derecho fundamental que es el derecho a no tener miedo, y creo que,

desde luego, una de las inequidades de género es que las mujeres tienen más miedo y sienten más miedo en la calle, sienten más miedo en el espacio laboral, sienten más miedo incluso en el espacio familiar, que lo que puede sentir un hombre.

Entonces una separación transitoria como una medida de protección yo no la negaría, exactamente como cuando una mujer es maltratada en el ámbito familiar, lo primero que hay que hacer es que no esté con su agresor, o que se le saque a una casa refugio. Pero esos son medidas de urgencia, mientras que construimos poco a poco una sociedad donde las agresiones por motivos sexuales o personales de la vida privada se den cada vez menos, cada vez menos, hasta que sea cada prácticamente insignificante y ojalá inexistentes.

Sumario

Editorial

5

Brechas de desigualdad entre hombres y mujeres

12

Entre autonomía y protección

17

Podcast MÁS ALLA DE LA ESCUELA

35

Educación para todos: Igualdad y no discriminación entre sexos

39

Ecología en clave feminista

29

Además incluso la palabra está mal usada, porque discriminar en el sentido original no es diferenciación, es discriminar para perjudicar, entonces lo que hay que haber es “diferenciación positiva” y “equidad restaurativa” en los casos donde hay poblaciones que requieren de una protección especial transitoria o una protección, o un favorecimiento especial, como compensación histórica a una deuda histórica, que es exactamente lo que se busca por ejemplo, con bajar los niveles de puntaje para que entren indígenas, o de gente de ciertos niveles de colegios. Eso me parece importante. Pero también no para quedarse en una educación de cuarta categoría, sino para empezar a ir subiendo los niveles, y llegar a un día donde no se necesita bajar el puntaje para que una persona de procedencia indígena entre a la Universidad Nacional. Pero por ahora, de pronto puede ser necesario. Mantenerlo a perpetuidad, me parece una tontería.

Y voy a señalar esto, cuando los colegios disques nacionales, eran muy buenos hace 40 o 50 años, pasaban cosas como las siguientes, por ejemplo, en el Camilo Torres, el colegio donde yo salí, el curso mío de bachillerato pasamos más o menos el 70%, pasamos a la Universidad Nacional. Hoy ¿Cuántos chicos de un colegio distrital entran a la nacional? Creo que contados con los dedos de un mocho que trabaja con dinamita. ¿Cuál es el problema? Pues que la educación distrital se fue al caño.

Y la educación es un derecho, no una mercancía, por buena que sea la mercancía. Eso hay que decirlo claramente, y trabajo en una universidad privada. Pero creo que aquí hay que fortalecer verracamente la educación pública.

Marilyn González. Hay dos preguntas que nos quedan todavía. Una que es sobre el ecofeminismo, y pues ver cómo se relaciona la crisis ecológica desde los términos del feminismo.

Y la otra para cerrar, que es un poco cómo ver ¿Cómo es la situación en Colombia? ¿Es tan desastrosa como parece, la situación de desigualdad de género en Colombia? Esas dos preguntas para finalizar.

Elizabeth Quiñonez Toro. Pues mira, el tema es que no hay un ecofeminismo, hay muchos ecofeminismo. Estamos en un desatamiento de todo lo eco, y pues hay que tener allí bastante cuidado, con todo ese cuento de las iniciativas verdes, y lo que el presidente cree que es lo más maravilloso. Que en el fondo es una forma que llaman el desarrollo sostenible. Entonces lo primero, la palabra desarrollo es una palabra que tiene connotaciones ideológicas muy graves. Porque la palabra de desarrollo, como se ha usado... inclusive el desarrollo sostenible, inclusive el desarrollo humano que está planteado por Amartya Sen... para que sepan el cuento de las capacidades humanas, qué es lo que fundamenta el desarrollo sostenible, el desarrollo humano, son resultado no de Amartya Sen, sino de la compañera filósofa de Amartya Sen, Martha Nussbaum.

Entonces el desarrollo, sea humano, sea sostenible, tiene un componente de pensar en graduaciones, que tienden de menos a más, y que es al fin de cuentas un enfoque necesariamente occidental, moderno, racionalista y en eso vamos a tener discusiones con Francisco, pero me opongo completamente a considerar que muchas de las

formas como pueblos ancestrales han trabajado la tierra y la han cuidado, han sido superiores, no han envenenado la tierra como la hemos envenenado a raíz de esta búsqueda de la hiperproductividad.

Entonces, pensando esta relación con la naturaleza, lo que hemos demostrado es: 1. Hay un orden civilizatorio predatorio de la vida humana y no humana. Ese orden predatorio es un orden civilizatorio patriarcal. Todo lo patriarcal es destructivo de la vida humana, desde que yo crea que como ser humano varón, porque tengo un pene, tengo el derecho sobre las demás personas que no tienen pene, ya eso es muy predatorio.

Y lo segundo es que ese patriarcado se entronco con formas de explotación... y que tienen una forma de explotación de la naturaleza similar a cómo explotan a las mujeres. Ahí, hay un entronco entre explotar a las propias mujeres de la tribu, que fue como aprendieron los hombres a controlar las tribus ajenas.

Entonces, todas esas estructuras de poder jerárquico patriarcal, de creer que yo soy el amo de la naturaleza, y de no reconocer que hay otras especies que tienen también su propia inteligencia, que no es la inteligencia humana, obviamente. En esta casa hay muchas discusiones constantemente porque mi hija es bióloga y ella dice que los seres no humanos tienen formas de conciencia distintas. Distintas, pero tienen formas de conciencia. No pueden hacer todas las representaciones simbólicas que nosotros hacemos, pero tienen otras formas de conectarse, de comunicarse y de expresarse, y

Sumario

Editorial

5

Brechas de desigualdad entre hombres y mujeres

12

Entre autonomía y protección

17

Podcast MÁS ALLA DE LA ESCUELA

35

Educación para todos: Igualdad y no discriminación entre sexos

39

Ecología en clave feminista

30

eso no lo vemos porque somos absolutamente prepotentes frente a la naturaleza.

Podríamos convivir si no tuviéramos esta impresión de que como soy de clase media alta, puedo bañarme 3 veces, quedarme bajo el chorro todo lo que me dé la gana porque para eso tengo plata, para pagar. O puedo cada tres meses, cada cuatro meses cambiar el vestuario porque a mí que me importa, yo tengo con que pagar, yo puedo tener tres carros porque... es una prepotencia del consumismo, que está destruyendo el planeta. Los Estados Unidos es hiper consumista, y todas esas potencias mundiales no quisieron cumplir los acuerdos en relación del cuidado del medio ambiente. Las feministas venimos diciendo, esto hace más de 20 o 30 años y entonces sí hay una relación entre el ecofeminismo y el feminismo, entre el cuidar el ambiente y el feminismo que podemos llamarlo ecofeminismo, o de muchas otras maneras, pero si está dentro de nuestra construcción.

Y en relación con la situación de Colombia, pues en su conjunto América Latina retrocedió más de dos décadas, diría yo que hasta pueden ser más, en cuanto a los derechos que habíamos avanzado las mujeres. En Colombia, con los gobiernos desde Uribe para acá, lo único que hemos hecho es ganar unos derechos, que tenemos un listado enorme de derechos. Pero es que son derechos a la manera liberal. Es decir, están escritos, pero no hay cómo ejercerlos, porque para ejercer derechos tú misma tienes que quererte y respetarte, y valorarte como Sujeta de derechos.

Sumario

Editorial

5

Brechas de desigualdad entre hombres y mujeres

12

Entre autonomía y protección

17

Podcast MÁS ALLA DE LA ESCUELA

35

Educación para todos: Igualdad y no discriminación entre sexos

39

Ecología en clave feminista

31

Si las niñas crecen aterrorizadas porque el maestro las va violar, el que las tiene que cuidar, o el padre que las tiene que cuidar, no hay tiempo a construir un sujeto de derechos y un sujeto con la suficiente fuerza de la personalidad y la suficiente identidad para que pueda ejercer derechos. Entonces puede haber muchos derechos, pero las niñas viven es viendo cuando aparece... porque además le metemos el cuento del Príncipe Azul, las vestimos de rosado, las preparamos para que un hombre venga, salvarlas. Exactamente es el hombre el que la va venir a maltratar, y ese hombre ha terminado por producir... esos hombres príncipes azules que se terminan convirtiendo en unos feminicidas, y lo que ha pasado durante la pandemia ya hay más de 800 feminicidios, todos ellos en la impunidad. Entonces, muchos derechos se han conquistado, pocas realidades se han ganado.

El desempleo mayoritariamente entre las mujeres, las peores condiciones en el empleo además cuando se tiene es, para las mujeres.

Bueno, y todo lo demás que ya sabemos. El incremento de la violencia es muy grande y las entidades responsables de las mujeres, están siendo desmontadas por el Estado y lo digo con claridad. En el último informe lo dice descaradamente, en el último informe de mayo del 2020. Que lo que hay que hacer es muchas... y eso es cuando empiezan a desmontar entidades públicas, y a descargarse el Estado la responsabilidad de cuidar los derechos de las mujeres, que hay que tener muchas alianzas con el sector privado, para que el sector privado cumpla. Y la vicepresidenta ha tomado la decisión de crear unas

casas, supuestamente para apoyar los derechos de las mujeres, pero es para que esas casas, que son ONG sean las que vengan a responder por las políticas públicas. Sí ya íbamos muy mal, y fue mucha la lucha que dimos las feministas en Colombia, para que hubiera Casas de Igualdad, para que hubiera Casa Refugio, para que hubiera casas para proteger a las mujeres que son víctimas de violencia, y bueno, todo lo que hemos logrado construir, eso lo está desmontando el Gobierno, desde Uribe para acá, se ha venido haciendo un desmonte.

Francisco Reyes. Detrás de esto, dentro de toda esta cosa que tenemos, de tan controvertido, retorcidos estos roles de género y tan distorsionado. Hay que admitir que tenemos una pésima educación sentimental, tenemos una pésima educación sexual, y eso no explica, desde luego todo, pero esos son los factores que determinan buena parte de la violencia contra el género femenino, y contra la homosexualidad, las conductas homofóbicas. Y yo noto que esa distorsión educativa y sentimental, voy a decirlo, esto es para polemizar, se ha acentuado curiosamente en las últimas décadas, porque estás generaciones de jóvenes son particularmente más conservadoras, más tradicionalistas. Suena curioso porque lo voy a decir. Porque hace 30 o 40 años, había mal o bien un discurso de izquierda, marxista, revolucionario, bastante esparcido. No todo el mundo, por supuesto, era izquierda, pero era un discurso con otro tipo de distorsiones autoritarios o no. Pero era muy justiciero y muy transgresor, y sobre todo muy, tratando de romper todos los conceptos lógicos de la vida privada. Y estaba el movimiento hippie, que era una cosa muy ecologista,

pero también muy transgresora y sobre todo en la libertad sexual, mucho más transgresora. Es decir, era la revolución sexual de los años 60 y 70. Nosotros somos artífices de eso.

Voy a decirlo en estos términos, siempre ha habido tangos y boleros machistas y por supuesto misóginos y toda esta cosa, pero el tango y el Bolero no era una cosa que movieran la juventud de los años 60 y 70. Ahora yo creo que una canción, de lo poco que he escuchado de ese señor Maluma, es decir es de una cosa más misógina, la cosa más agresiva y, sobre todo, fundamentalmente la cosa más burda, de un machismo casi paleolítico y que se ha extendido.

Pero esa cosa, por ejemplo, de que un chico porque la novia no le corresponde, va y se toma el trabajo de comprar un tanque, un galón de gasolina, o de ácido, y echarle y quemar a la novia, créanme, podía haber pasado en los años 60 y 70, pero hubiera sido claramente unas condiciones... y seguramente se dieron, no fueron denunciadas... pero eran unas cosas absolutamente extraordinarias, no era lo común. Ahora se volvió común, ese tipo de peleas por celos.

Además, son chicos, como son hijos únicos, la mayoría son más egoístas, y poco más en la línea de Freud, más esos polimorfos perversos y eso hay que trabajarlo, parece mentira, pero es el capricho de que la novia es mi objeto. Incluso de que, si me roban a mi novia, estoy dispuesto a dar cuchillo.

Eso no pasaba en los años 60 y 70. Cuando un jugador hoy mete un gol o un ciclista gana una

Sumario

Editorial

5

Brechas de desigualdad entre hombres y mujeres

12

Entre autonomía y protección

17

Podcast MÁS ALLA DE LA ESCUELA

35

Educación para todos: Igualdad y no discriminación entre sexos

39

Ecología en clave feminista

etapa, le da gracias a Dios, eso no pasaba hace 40 años. Yo no sé, no estoy diciendo si eso es bueno o malo, no estoy señalando. Esas formas conservadoras a mí me han sorprendido, que requieren de un tratamiento, y lo vivo con mis estudiantes, y estudiantes universitarios, hay que trabajarlas allí porque es una cosa de época.

Entonces hay que volver a referentes secularizantes, a referentes justicieros, a referentes emancipatorios.

Ah, bueno, es que también hay una cultura traqueta, y la cultura traqueta que se ha expandido, es eminentemente conservadora y machista. Es brutal contra la mujer, es decir, la mujer es un objeto que voy a decirlo vulgarmente, yo me como cuando se me da la gana y punto. Para mostrar poder. Eso hay que trabajarlo, lo dejo ahí, pero hay que trabajarlo.

Voy al punto de la cosa, a propósito de la modernidad y toda esta cosa... Somos naturaleza, desde luego, somos la parte pensante de la naturaleza. Lo que no creo es que haya que volver a la naturaleza, un sustantivo con conciencia propia y sobre todo en términos mágicos. Yo puedo discutir el carácter sistémico de la vida y diría la parte consciente de la naturaleza, la más

consciente, porque los animales son conscientes a propósito, y en eso estoy de acuerdo y le he aprendido a mi hija, pues por supuesto somos los seres humanos, hasta tanto no se demuestre que hay otro tipo de inteligencia superior a la nuestra o que se yo.

Voy a decirlo, nosotros usamos la naturaleza. Claro que usamos la naturaleza, sino usáramos la naturaleza no estaríamos aquí hablando. El problema es ¿cómo se usa la naturaleza? Si se usa depredándola, destruyéndola, o se usa con la inteligencia de saber que hay unos límites y unos equilibrios que no hay que transgredir.

Eso es cierto que el modelo actual es un modelo depredador, pero porque es un modelo montado sobre la ganancia, el lucro, la extracción, el pillaje y el saqueo.

Pero la productividad tiene que ser una productividad donde incorpore que no es una productividad a cualquier precio, producir por producir, sino también conservando y preservando el ambiente, adecuándose a la restauración de la naturaleza y mantener ciertos equilibrios.

Ese ha sido nuestro éxito como especie, la capacidad de adaptación. Ahora tenemos que

adaptarnos a nuestros errores para no cometerlos. Pero cualquier otro llamado que sea una regresión tecnológica, que sea una regresión a forma románticas, inoperantes, me parece absolutamente irresponsable. Y si a eso se le suma un criterio de santificar o mitificar a la naturaleza y volverla una divinidad, para mí eso es peligrosísimo. No hay que volver a la tierra "Pachamama", no. Eso se les respeta a los indígenas, está bien, lo que necesitamos es una comprensión racional, científica de la naturaleza. De que en la naturaleza es un todo y de que, como dice el dicho popular, si echamos el agua y la ensuciamos, pues esa es el agua que nos vamos a tomar, luego no sea estúpido no la encharque.

Segunda entrada, la modernidad no es homogénea. La modernidad no solo es el liberalismo, ni el capitalismo, la modernidad es su contrario. Y voy a decirlo paradójicamente La modernidad produce unos niveles, posibilidades de emancipación política que han hecho posible la dignidad humana.

Es que nosotros somos nuestra propia creación. No creo, y nuestro destino está en nuestras manos. Y en ese terreno, una de las cosas fundamentales de la emancipación, con todos los contradictorio que haya sido, es que la inclusión del

32

Sumario

Editorial

5

Brechas de desigualdad entre hombres y mujeres

12

Entre autonomía y protección

17

Podcast MÁS ALLA DE LA ESCUELA

35

Educación para todos: Igualdad y no discriminación entre sexos

39

Ecología en clave feminista

33

feminismo es uno de los productos obvios, lógicos y comprensible de la aventura de la modernidad. Y sin la modernidad no hubiera sido posible la inclusión feminista. Eso es lo que no tiene el islam, el islam no tiene una modernidad secularizante, está pegado a un texto bíblico, patriarcal, misógino, machista, religioso, respetable y todo lo que se quiera, como religión, pero que tiene una consecuencia práctica, volver a la mujer simplemente un objeto de una dominación patriarcal. Incluso que es anterior al Corán, eso lo tenía el cristianismo y el catolicismo, hace 100, 200 años, por fortuna ha retrocedido, lo hemos racionalizado. Los racionalistas lo hemos hecho retroceder. Entonces, cuidado con desmontarlo. Ahora no es una defensa del progreso, no, todo lo contrario. Es una defensa del carácter sistémico, del carácter de la necesidad de adaptación y entender, además, que la vida es transitoria, y que, en esa transitoriedad entre mayor, entre más inteligente seamos, más libres seamos, podemos sobrevivir, pero finalmente algún día, feneceremos.

Elizabeth Quiñonez Toro. Bueno.

Marilyn González. Muchísimas gracias a los dos.

Muchísimas gracias Elizabeth, fue un placer conocerte y aprender un poco de todo esa experiencia y ese bagaje, ese conocimiento que tienes frente al tema, creo que faltan muchas, muchas cosas por aclarar, quedan como cosas ahí que de pronto no tocamos, pero esperamos que este espacio, este programa, les sirva a padres y docentes como para replantearse un poco el tema. Y me gustaría que nos dijeras algo que no recomendaras para padres texto. links o algo, que

nos recomendarás tanto para padres de familia como para docentes, para ver un poco de ese cambio de perspectiva que se debe tener, y realmente aprender sobre este tema

Elizabeth Quiñonez Toro. Mira con mucho gusto, lo primero, no leerle cuentos infantiles, ni a Caperucita, ni a la Bella Durmiente, ni a ninguno de esos personajes que sume las niñas en la bobada, en la bobaliconería.

Segundo, cuidar a las niñas del amor romántico, el amor romántico, es ese amor que tú debes invertir dolor, sacrificio. Todo amor que tenga que pasar porque tú te sacrifiques. Huye, corre, ahí no es tu lugar.

Y lo tercero es que creo que no hay una sola lectura que uno pudiera decir es la lectura más indicada, pero la primera lectura es que cada padre y madre debe mirarse así mismo, y debe decirse toda la felicidad que yo me merezco, esa misma felicidad se merece mi esposa o mi esposo. Y debe pensar, toda la felicidad que yo quiero para mi hijo, toda la libertad, toda la autonomía, toda la independencia, todo el goce sexual que quiero para mí hijo, debo quererlo para mi hija.

Colombia está padeciendo una crisis de salud mental gravísima. Hay suicidios por doquier y eso sí tiene que ver, la violencia sexual que fue una parte que se agravó durante la pandemia, pero también la represión sexual sobre con las mujeres, básicamente.

Entonces el cuerpo, la corporalidad humana, es algo precioso, maravilloso, hay que aquilatarlo y

cuidarlo con profundidad. Y no ponerse a mirarle sí es perfecta, que, si de pronto tiene que tener tal talla de brasier o tiene que tener tales centímetros en la cintura, y que, si la niña entonces a los 15 años pide que le pongan nalgas, o pide que le pongan senos, eso es bochornosos, eso es traqueto.

Entonces a las mujeres hay que quererlos por lo que son. No por sí son perfectos físicamente, o si cumple todos los atributos de la masculinidad, o los de la familia. Un padre y una madre tiene que querer a sus hijos enseñarles a quererse y valorarse más allá de lo físico, porque no todo el mundo puede tener la fortuna de tener una belleza del cuerpo. No todo el mundo es Natalia Paris, que entre otras cosas Natalia París seguramente tiene que tener muchos arreglos tipo bisturí y etcétera, etcétera.

Entonces es un libreto del que nos tenemos que salir, ni las mujeres tienen que conseguir marido, ni los hombres tienen que conseguir esclava para que les cocine, y para que los sirva en la cama, eso no funciona así. Debemos vernos como seres de igual valor, y potenciarlo.

Yo tengo una pareja que la tengo al lado, con la que vivo conflictivamente, como lo notaron ustedes, no estamos de acuerdo en muchas cosas, pero la ventaja y lo que hace rica esta relación, es que no estamos de acuerdo en muchas cosas, pero en una sí estamos de acuerdo, en que somos seres de igual valor y en que nos merecemos los dos el mismo nivel de descanso, el mismo nivel de placer, el mismo nivel de oportunidades y realización, eso, básicamente eso es.

Sumario

Editorial

5

Brechas de desigualdad entre hombres y mujeres

12

Entre autonomía y protección

17

Podcast MÁS ALLA DE LA ESCUELA

35

Educación para todos: Igualdad y no discriminación entre sexos

39

Ecología en clave feminista

34

Francisco Reyes. Bueno, yo agregó muy cortico y voy a usar precisamente uno de los puntales de la modernidad. Voy a contestar en términos de Kant. El consejo para todas y todos. Primero pensar por sí mismo siempre. No necesitar tutores, ni pastores, sino pensar por sí mismo.

Segundo, buscar en niveles de justicia y de dignidad, y para buscar, que es fundamentalmente un tema de vida privada y política, porque lo político es privado. Yo creo no hay algo mejor por ahora, que el imperativo categórico de Manuel Kant: Obra de tal manera, que tu manera de actuar pueda ser reconocida por los y las demás como una forma de actuar válida, encomiable, elogiable, incluso, que tú puedas pretender que tenga un alcance universal, es decir que sea reconocido por muchos y muchas.

Eso nos lleva un poco ¡al tema de la justicia, muy bueno que padres y madres se pregunten, cuando fueron niños y niñas qué cosas vivieron que los determinaron, no para cosas buenas, sino que los dañaron, que los limitaron, porque también, la deconstrucción masculina también sufre muchas cosas, muchas situaciones y es objeto de muchas frustraciones. El machismo no es emancipatorio, desde luego que no, es envilecedor también. Es como la dialéctica “Del Amo y El Esclavo”, el amo que tiene esclavo es tan esclavo como el esclavo, es esclavo por sentirse amo. Esa es la peor de las esclavitudes. Eso lo decía Hegel. Puntales de la modernidad, que pena.

Entonces, que se pregunten qué les gustaría, hoy en el momento presente, de su pasado, que no les hubiera pasado de malo, en su trato con

tu papá, con su mamá, con sus hermanos, o hermanas, para que traten que eso no se repita con los hijos y las hijas.

Elizabeth Quiñonez Toro. Bueno, muchas gracias. Ojalá haya sentido porque está muy abandonado el tema de género en la escuela, inclusive el gobierno abandono el tema. Ustedes saben todo lo que atacaron el tema de la equidad de género, y se intentaron una cosa que llamaron “el Rayo Homosexualizador”...

Pero bueno, tenemos que rescatar que ese es un verdadero lugar para construir justicia y una buena vida para todos y todas. La escuela, y la escuela interactuando con la familia.

Todos. Gracias, chao, que estén muy bien...

Elizabeth Quiñonez Toro. A ser felices. Tarea primera, a ser felices.

Marilyn y Cristina. Si señora, muchas gracias.

Sumario

Editorial

5

Brechas de desigualdad entre hombres y mujeres

12

Entre autonomía y protección

17

Podcast MÁS ALLA DE LA ESCUELA

35

Educación para todos: Igualdad y no discriminación entre sexos

39

Ecología en clave feminista

35

Educación para todos:

Igualdad y no discriminación entre sexos

Palabras: Coeducación, igualdad de género, brechas educativas:

En el mundo, 16 millones de niñas no irán nunca a la escuela, según un estudio del Instituto de Estadística de la Unesco. El número de niñas que nunca irá a la escuela duplicará al de niños, afirma el [Atlas electrónico de la UNESCO](#) presentado el Día Internacional de la Mujer 2021.

Nancy Martínez tiene 16 años, trabaja en el campo junto con sus padres a menos de una hora de Bogotá D.C. Cursó primaria “hasta donde se pudo”, pues, las condiciones de su territorio y su familia no le permitieron continuar. Soñó en algún momento con la posibilidad de ser doctora, una profesión que para ella significaba ayudar a salvar vidas. Hoy, con tan solo 16 años, está segura de que lo que sigue es “el matrimonio”; ya han estado hablando del tema con su novio, y sus padres lo dan como un hecho.

Marilyn González Reyes

Directora de comunicaciones de la Fundación Convivencia - Centro de investigación educativa.

Comunicadora y periodista de la Universidad Central.

comunicaciones@fundacionconvivencia.org

Sumario

Editorial

5

Brechas de desigualdad entre hombres y mujeres

12

Entre autonomía y protección

17

Podcast MÁS ALLA DE LA ESCUELA

35

Educación para todos: Igualdad y no discriminación entre sexos

39

Ecología en clave feminista

36

Cuando le preguntamos si hubiera querido seguir estudiando responde:

Mi mamá, mi abuela y, en general, todas las mujeres de mi familia se han casado muy jóvenes. Yo no podía ir más a la escuela, no había quién ayudaría en la casa. Mi hermano mayor no terminó el bachillerato, nosotros “debemos trabajar para comer y eso no da espera.

Frente al tema de la gratuidad de la educación nos indica:

Nosotros teníamos que caminar varias horas para llegar a la escuela y no teníamos muchas veces como comprar lo que nos pedían. A mí me gustaba estudiar, pero cuando veía lo complicado que eran para mis papás, y que luego de ir a la escuela tenía que llegar a ayudar en los trabajos del campo, el tiempo no alcanzaba, ni el dinero tampoco.

[Naciones Unidas, 2020](#), ha advertido sobre la posibilidad de que muchas niñas y adolescentes no regresen a los colegios, sobre todo aquellas que viven en pobreza, que tienen alguna discapacidad y que residen en lugares rurales y apartados, en gran medida por la mayor carga de trabajo doméstico y de cuidados. Esta situación las hace más vulnerables al matrimonio infantil, a embarazos en edades tempranas y a fenómenos de violencia.

En los países de ingreso bajo sólo una de cada tres niñas termina el primer ciclo de la escuela secundaria, de acuerdo con el [reporte “Missed Opportunities: The High Cost of Not Educating](#)

COLOMBIA, TASA GLOBAL DE PARTICIPACIÓN (TGP) POR NIVEL EDUCATIVO, SEGÚN SEXO, 2018

(Porcentaje)

[Girls” \(Wodon et al., 2018\)](#), realizado por el Banco Mundial, con apoyo de Children’s Investment Fund Foundation, the Global Partnership for Education y Malala Fund.

A pesar de que se han conseguido grandes avances en la escolarización de las niñas, en Colombia, la tasa de participación de las mujeres con escolaridad alta ronda entre el 80% y el 90%; lo que contrasta, notablemente, con la tasa de participación de las mujeres con un nivel educativo bajo (36%); las nociones de identidad válidas que se transmiten, se enseñan y se perpetúan influyen sobre niños, adolescentes y adultos en sus experiencias de escolarización y educación.

Amparo Tomé¹ en el libro [“Contra el sexismo. Coeducación y democracia en la escuela”](#) afirma que “la sociedad y la escuela priorizan los valores asociados a la masculinidad e ignora, silencia o descalifica aquellos relativos a la feminidad”. Por ejemplo, según la [Encuesta Nacional de Uso del Tiempo \(ENUT\) 2016-2017 \(DANE, 2021\)](#), cuando se pregunta sobre si la “cabeza del hogar debe ser el hombre”, un 41,8% está de acuerdo o muy de acuerdo, con un porcentaje mayor entre los hombres, cercano a la mitad de ellos (47,2%), que entre las mujeres (36,6%). En el ámbito rural, esta percepción se acentúa aún más: el 58,5% de los hombres respaldan esta percepción y casi la mitad de las mujeres (49,9%), muy en consonancia con los rasgos de autoridad o competitividad atribuidos a los hombres, a lo masculino.

¹ Investigadora y especialista en sociología de la educación.

Sumario

Editorial

5

Brechas de desigualdad entre hombres y mujeres

12

Entre autonomía y protección

17

Podcast MÁS ALLA DE LA ESCUELA

35

Educación para todos: Igualdad y no discriminación entre sexos

39

Ecología en clave feminista

De otra parte, las actividades de servicios personales y de cuidados, al ser consideradas como una extensión de las actividades de las que se ocupan las mujeres en sus hogares, suelen vincularse con habilidades “naturales” de las mujeres, un 31,7% de las mujeres se desempeñan en esta rama, en comparación con un 11,7% de los hombres, acorde con las características atribuidas a las niñas y a las mujeres de ternura y cuidado.

Marina Subirats (como se citó en Rodríguez, 2018) describe en [“Forjar un hombre, moldear una mujer”](#) cómo históricamente la mujer ha sido predominantemente educada como un ser para otro, como un ser que debía dedicarse al cuidado de los demás. En el orden de prioridades se encontraba el cuidado de los hijos y del marido. Esta alienación les impidió en gran medida gozar de una autonomía personal.

Esta enajenación se reproduce en la escuela, por ejemplo, en las [pruebas PISA 2018](#), las mujeres colombianas obtuvieron 20 puntos menos que los hombres en matemáticas y, además, obtuvieron la menor ventaja en lectura en comparación con los demás países de la OCDE que participan en estas pruebas.

Luz Karime Abadía, Codirectora del [Laboratorio de Economía de la Educación LEE](#) de la Universidad Javeriana considera que estas brechas existen por aspectos culturales y sesgos de

género que están muy arraigados en la sociedad colombiana y no por falta de capacidad por parte de las niñas.

Hay que ser conscientes de que las desigualdades de género son un fenómeno que existe y que es un problema que no solo incrementa las brechas en educación, sino en muchos ámbitos de la sociedad, como en el mercado laboral y en oportunidades económicas, que afectan a las mujeres y las pone en desventaja.

De acuerdo con Subirats los códigos diferenciales son ahora menos inflexibles y menos impositivos, sin embargo, el ritmo del cambio de los géneros no está cambiando, las mujeres registran una mayor apertura, mientras que la perspectiva masculina sigue siendo bastante rígida y más dependiente de los modelos tradicionales.

Llama la atención el papel de los medios de comunicación al perpetuar los estereotipos y la violencia contra las mujeres. En la [Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer celebrada en Beijing en 1995](#), los 189 Estados miembros de la ONU establecieron dos objetivos estratégicos: la promoción de una visión no estereotipada de las mujeres en los medios de comunicación, el aumento de la participación y el acceso de las mujeres a la expresión, así como a la toma de decisiones en estos. Pese a ello, hoy por hoy, las mujeres siguen estando infrarrepresentadas, estereotipadas y son poco visibles en los medios de información a escala mundial.

En el mismo escenario es importante resaltar movimientos feministas como Me Too y Time's

Up, que han mostrado el poder de la industria audiovisual y las redes sociales para denunciar el acoso sexual y promover la equidad de género, sometiendo al escrutinio a algunos de los hombres más poderosos del mundo, desde políticos y magnates del cine en Estados Unidos hasta titanes empresariales y leyendas de Bollywood en India.

La efectividad de estos movimientos depende en gran medida no solo de cambiar la perspectiva que la gente tiene frente al tema, también de mostrar que las perspectivas de los demás han cambiado de la misma manera, crear un consenso en una escala más amplia, lo cual es crucial. Transmitir el consenso del deber de imputar a todos los agresores la responsabilidad de una conducta inapropiada, sin importar el estrato social al que pertenezcan, por ejemplo.

¿Cuáles son las necesidades educativas actuales y hacia dónde debe apuntar la educación con perspectiva de género en los educandos?

[La Agenda mundial Educación 2030](#) reconoce que la igualdad de género requiere un enfoque que “garantice no sólo que las niñas y los niños, las mujeres y los hombres obtengan acceso a los distintos niveles de enseñanza y los cursen con éxito, sino que adquieran las mismas competencias en la educación y mediante ella”.

Uno de los elementos esenciales consiste en propiciar la conciencia de que el género compromete a todos, a partir de la reflexión desde la experiencia. La primera prioridad es lograr esta conciencia en los educadores y administradores

37

Sumario

Editorial

5

Brechas de desigualdad entre hombres y mujeres

12

Entre autonomía y protección

17

Podcast MÁS ALLA DE LA ESCUELA

35

Educación para todos: Igualdad y no discriminación entre sexos

39

Ecología en clave feminista

38

de la educación, quienes pueden ayudar en la eliminación de estereotipos a través de la revisión de los libros de texto, de los materiales de lectura y gráficos; alternar el trabajo por parejas mixtas o en grupos diferenciados por sexo según el momento; revisar el currículo oculto para acabar con el androcentrismo; reforzar las ayudas al aprendizaje, entre otras acciones.

La igualdad de género es una relación de equivalencia, un parámetro que permite tratar a sujetos diferentes como iguales, al tener el mismo valor.

Camacho (como se citó en Solís, 2011) señala que:

[...] hombres y mujeres somos diferentes, pero no por ello superiores o inferiores; respetar esas diferencias y las opiniones divergentes y enriquecernos de ellas, significa ser abiertos a la diversidad. (p. 101)

La perspectiva de género debe ser asumida como una reflexión radical acerca de la propia identidad, el cuerpo, las emociones y la sexualidad. Implica una mirada alrededor de las mujeres y de los hombres como sujetos y no como objetos de estudio, debemos plantearnos [coeducar](#), entendido como un proceso en el que se debe:

[...] educar a cada una y a cada uno según quien es, atendiendo a su diferencia. Al hablar de coeducar la referencia son tanto las niñas como los niños, aunque de diferente modo. [...] El horizonte de la libertad, si es tal, no puede estar limitado; por tanto, coeducar para las niñas no puede significar tomar como referente válido el que ya tenían

los niños. Y para los niños significa repensar el que ya tenían asignado. [...] Coeducar es educar fuera del modelo dominante. [...] Tanto las mujeres como los hombres hemos de pensar de nuevo, desde otros referentes, qué significa ser una mujer, ser un hombre, en el contexto histórico en el que vivimos (Blanco García, 2007, p. 24).

Un aspecto transversal de la coeducación es el desarrollo del «pensamiento crítico ante el sexismo», solo aplicando la perspectiva de género de manera crítica somos capaces de reconocer la existencia de desigualdades por razón de género. Para ello, es necesario que se incluya una serie de competencias que involucran aspectos como: aprender a analizar con perspectiva de género la realidad cotidiana; detectar las discriminaciones por razón de sexo o género; mostrar una actitud proactiva en defensa de la igualdad y contra el sexismo; reconocer los estereotipos de género; respetar a las personas que no cumplen con los estereotipos de género, entre otros.

Fomentar con un lenguaje inclusivo, integrar el saber de las mujeres y su contribución social e histórica, animar la autonomía y la independencia económica son elementos que desarrollan la coeducación y que sirven para modernizar y adaptar la escuela y el proceso educativo a las demandas de la sociedad y, además, se perfilan como motores de cambio para avanzar hacia una igualdad efectiva entre hombres y mujeres.

Referencias Bibliográficas

Blanco García, N. (2007) Coeducar es preparar para la libertad. *Andalucía educativa*, (64), 24-27. <https://redined.mecd.gob.es/xmlui/bitstream/handle/11162/153/00120123000019.pdf?sequence=1&isAllowed=y#:~:text=Dec%C3%A9%20Mar%C3%ADa%20Zambrano%20que%20educar,ni%20se%20derrumbe%20sobre%20%C3%A9%22.>

DANE (2021) *Fuerza laboral y educación*. <https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/mercado-laboral/fuerza-laboral-y-educacion>

Rodríguez, F. (2018) Reseña: Subirats, M. (2013) Forjar un hombre, moldear una mujer. *Atlánticas*, 2(1), 309-315 https://www.researchgate.net/publication/331617670_Resena_Subirats_M_2013_Forjar_un_hombre_moldear_una_mujer.

Solís Sabanero, A. (2016). La perspectiva de género en la educación. En J.A. Trujillo Holguín y J.L. García Leos (coords.), *Desarrollo profesional docente: reforma educativa, contenidos curriculares y procesos de evaluación* (pp. 97-107), Chihuahua, México: Escuela Normal Superior Profr. José E. Medrano R. <https://www.rediech.org/inicio/images/k2/Desarrollo2-articulo2-5.pdf>

Wodon, Quentin; Montenegro, Claudio; Nguyen, Hoa; Onagoruwa, Adenike. (2018). Oportunidades perdidas: el alto costo de no educar a las niñas. Serie de notas sobre el costo de no educar a las niñas. Banco Mundial, Washington, DC. © Banco Mundial. <https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/29956> Licencia: CC BY 3.0 IGO".

Sumario

Editorial

5

Brechas de desigualdad entre hombres y mujeres

12

Entre autonomía y protección

17

Podcast MÁS ALLA DE LA ESCUELA

35

Educación para todos: Igualdad y no discriminación entre sexos

39

Ecología en clave feminista

39

ECOLOGÍA EN CLAVE FEMINISTA

Vínculos de subordinación

Palabras: Feminismo, Ecología, Mujer, Naturaleza, Cuidado, Patriarcado Capitalista, Crisis Ecológica, Subordinación, Creencia antropocéntrica y androcéntrica.

El opresor no sería tan fuerte si no tuviese cómplices entre los propios oprimidos
Simone de Beauvoir, Filósofa Feminista

Una mirada crítica respecto a quiénes somos y qué hacemos en el mundo. El ecofeminismo, los vínculos que sistemáticamente subordinan a la mujer y la naturaleza. La multiplicidad de sus tendencias, variantes, algunos de sus análisis y propuestas para establecer buenas relaciones con la naturaleza y entre las personas.

M. Cristina López Díaz

Comunicadora Social periodista de la Fundación Convivencia - Centro de investigación educativa.

Comunicadora y periodista de la Universidad Central.

gestion@fundacionconvivencia.org

Sumario

Editorial

5

Brechas de desigualdad entre hombres y mujeres

12

Entre autonomía y protección

17

Podcast MÁS ALLA DE LA ESCUELA

35

Educación para todos: Igualdad y no discriminación entre sexos

39

Ecología en clave feminista

40

“La naturaleza nos sostiene. Ella nos dio la vida. La lección que nos deja esta pandemia no es que debemos tenerle miedo a la naturaleza, sino más bien que tenemos que restaurarla, abrazarla y comprender cómo vivir con ella”. (Lovejoy, 2020).

Una postura de respeto que va más allá de clamar protección para la naturaleza, que debería ser la esencia misma del ser humano.

“Para algunas personas, la pandemia puede interpretarse como la defensa de la naturaleza frente a todo lo que se ha hecho y se sigue haciendo. Pero, en definitiva, la causa es el comportamiento humano y la falta de respeto hacia la naturaleza”. (Lovejoy, 2020).

Con ciertos reparos, podríamos relacionar las mismas frases, trasladar la mirada de violencia, hacia la “mujer”, una pandemia en sombra que se intensificó en todo el mundo, a causa del virus.

“Desde que se desató el brote de COVID-19, los nuevos datos e informes que presentan quienes están en primera línea revelan que se ha intensificado todo tipo de violencia contra las mujeres y las niñas, sobre todo, la violencia en el hogar”. (ONU, s.f).

Relacionar la naturaleza con la mujer, equiparando el trato de opresión histórica, es una clave de análisis que lleva más de treinta años.

Cobra importancia por el problemático contexto de salud actual, que acelero la crisis civilizatoria, exigiéndonos una forma distinta de tratar la naturaleza, demandando otro tipo de relaciones

entre seres humanos, para salvaguardarnos del naufragio en el que estamos inmersos.

El término “ecofeminismo” originado a partir de la combinación de los movimientos: feministas, ecologistas y pacifistas; fue suscrito y acreditado en las numerosas protestas contra los daños ambientales sobre la década de 1970.

Es una corriente teórico-práctica con diversas tendencias que observa la crisis ecológica desde los términos del feminismo, proporcionando indicios y explicaciones sobre los problemas actuales. Establece una mirada crítica respecto a quiénes somos y qué hacemos en el mundo.

Enfocada a vivir en un mundo más justo, esta corriente *“proporciona ciertas claves necesarias para repensar las contradicciones actuales, revertir los imaginarios dominantes y proponer nuevas formas de relación con la naturaleza y entre las personas” (Mies & Shiva, 1997, como se citó en Díaz E., 2019)*

La mayoría de tendencias del ecofeminismo registran el origen de la crisis ecológica en la “Modernidad”, y reconsideran cualquier valor proveniente de este paradigma ilustrado, por el legado emancipatorio que identifican en sus ideas, costumbres o usos.

“Las ecofeministas identifican tres puntales que se refuerzan mutuamente para mantener esta doble opresión: un patriarcado capitalista, una visión mecanicista del mundo y una cultura de la dominación y la violencia. Con una creencia antropocéntrica y androcéntrica de superioridad biológica, los seres humanos (algunos más que otros) se han

apropiado, han dominado y han sometido violentamente a los seres vivos (incluso a los propios humanos), así como a los procesos, productos y servicios que forman la naturaleza o son generados por ella. (Herrero, 2018).

Mediante la observación de escenarios en los que las mujeres han sido naturalizadas y la naturaleza feminizada, establecen la posición subordinada que se le ha dado. La devaluación impuesta que tienen “mujer y naturaleza” en relación con lo masculino y lo humano, considerados estos como categorías superiores.

En la jerarquía del varón y el ser humano como centro de todo, fundamentan la correlación que hacen entre la crisis de cuidados y la crisis socio ecológica global.

Señalan la devastación del planeta y la agotada visión occidental de crecimiento y progreso. Lo “indeseables” que llegan a ser las grandes actividades económicas industriales (producciones homogéneas, controladas y centralizadas) para los ecosistemas. Lógicas de acumulación de capital a expensas de desnaturalizadas desigualdades sociales, a costa de la supervivencia humana.

Desde ahí analizan el sistema y su negación del mundo como organismo vivo. Negación de necesitar al otro como ser vivo, humano o no. Negación de las interdependencias sociales y ecológicas fundamentales.

En relación a la mujer el menosprecio de la reproducción, la cosificación de su cuerpo, el

Sumario

Editorial

5

Brechas de desigualdad entre hombres y mujeres

12

Entre autonomía y protección

17

Podcast MÁS ALLA DE LA ESCUELA

35

Educación para todos: Igualdad y no discriminación entre sexos

39

Ecología en clave feminista

41

escaso reconocimiento del trabajo y el tiempo dedicado a la familia y a la subsistencia. “El sesgo androcéntrico estaría detrás de casos como la violencia de género, la desigualdad de salarios entre hombres y mujeres, la invisibilización de las mujeres en los diversos ámbitos de la cultura, la desvalorización de los trabajos de cuidados, etc”. (Díaz E., 2019).

Frente a la naturaleza, la concepción científica que por años la equiparo como máquina, la visión como escenario inerte, a disposición para ser explotado. “El sesgo antropocéntrico estaría detrás de casos como el maltrato animal, la tauromaquia, la caza lúdica e incluso el abandono de animales domésticos... la dominación de los seres humanos frente a otros seres vivos. Los animales, definidos como seres irracionales, no son tenidos en consideración... se ve claramente que la relación ser humano-animal es un binomio en el que el primero de los factores se sitúa muy por encima del otro axiológicamente”. (Díaz E., 2019).

Un sistema en general mecanicista que instaura la dependencia y el dominio de “la mujer y la naturaleza” con la obligatoriedad de entrega gratuita.

“La lógica de la dominación patriarcal necesitaba una visión jerárquica de los seres vivos, y la ciencia moderna contribuyó a proporcionársela al romper el vínculo profundo de continuidad entre los humanos y el resto de los seres vivos” (Varela, 2018, como se citó en Herrero, 2018).

Aunque se entiende como un mismo movimiento, el ecofeminismo maneja propuestas diferenciadas, construyendo alianzas entre ellas:

Las más CLÁSICAS “asumen orgullosas la identificación con la naturaleza, asignándole valores de excelencia y superioridad; por lo tanto, aceptan la autoidentificación de los varones con la cultura pero considerándola una forma de degeneración y decadencia con respecto al origen de la especie humana”. (Herrero, 2012, como se citó en Díaz E., 2019).

Teoría rechazada porque para muchos refuerza el conformismo y mantiene estereotipos patriarcales. En las críticas esta la filósofa feminista Simone de Beauvoir, quien llegó a negar el hecho de que existiesen “valores femeninos innatos”.

El ecofeminismo ESPIRITUALISTA defiende el carácter sagrado de la naturaleza y la vida, apunta a la necesidad de conservación y respeto de todas las formas de vida, al “reencantamiento del mundo” frente a la desacralización instrumentalizadora que habría reducido la Terra Mater a materia prima” (Puleo, 2016, como se citó en Díaz E., 2019).

Señala el desarrollo occidental, basado en la producción de bienes materiales, como fuente principal de la destrucción ecológica global, y de las formas de vida tradicional de muchos pueblos indígenas y campesinos.

Desde la corriente CONSTRUCTIVISTA “vemos el debate hombre-mujer, naturaleza-cultura,

como una construcción sociocultural, podemos confiar en que se puede cambiar por vías como la educación o simplemente estableciendo las condiciones de posibilidad para un contexto cultural distinto (Puleo, 2016, como se citó en Díaz E., 2019).

Val Plumwood, filósofa ecofeminista habla de superar categorías dicotómicas bajo un análisis deconstructivo. Reformulándose en términos complementariados de corresponsabilizar a hombres y mujeres en el trabajo del cuidado y la supervivencia. Karen Warren, filósofa estadounidense, invita a mantener una “percepción afectiva del mundo no humano”.

La variante QUEER, se relaciona con ideas no establecidas de sexualidad y género. Conectan la liberación femenina con la liberación de la naturaleza. “...se centra en cuestionar nuestra comprensión de la sexualidad en relación con la naturaleza, específicamente la naturalización del heteropatriarcado y sus consecuencias para determinados grupos sociales”. (Herrero, 2018).

El ecofeminismo animalista, vegano o anti-especista “afirma que el sexismo y el especismo se manifiestan mediante patrones opresivos de jerarquía y dominación similares (Adams, 2016). (Herrero, 2018).

Considera que todos los seres vivos tienen el mismo valor; marca paralelismos entre los procesos de cosificación, subordinación y abuso de las mujeres y los animales como objetos de consumo en casi todos los ámbitos.

Sumario

Editorial

5

Brechas de desigualdad entre hombres y mujeres

12

Entre autonomía y protección

17

Podcast MÁS ALLA DE LA ESCUELA

35

Educación para todos: Igualdad y no discriminación entre sexos

39

Ecología en clave feminista

El ecofeminismo CRÍTICO o ILUSTRADO, “se centra en una revisión crítica del paradigma ilustrado de la Modernidad de igualdad y autonomía de las mujeres”. (Herrero, 2018).

Busca un ser humano reconciliado con los demás seres vivos, partiendo de que somos naturaleza y cultura”

Hay tendencias ecofeministas que encuentran oportuno reivindicar los valores femeninos, que identifican con el cuidado, las aptitudes maternas, las emociones, el trabajo colaborativo, el pacifismo y la preservación de la naturaleza; condiciones socialmente útiles para la humanidad y el planeta.

Este tipo de ecofeminismo no comparten la idea de igual, porque la estima como insuficiente y la asocian con prolongar el modelo masculino.

La mayoría considera significativo sobrepasar el antagonismo y subordinación entre las partes, esa mirada binaria del sistema, para desarrollar alternativas desde la multiplicidad de manifestaciones naturales existentes. Defendiendo como principio que mujeres y hombres son razón, cultura y naturaleza a la vez.

Manifiestan necesario valorar los conocimientos de todos los pueblos que aportan sabiduría práctica. Construir una justicia ambiental con responsabilidad ecológica, que otorgue derechos a la naturaleza y a los animales. Ocuparse de una verdadera agenda ambiental y generar nuevas ideas, nueva estructuras sociales, económicas, culturales y políticas, asumiendo las perturbaciones y los aprendizajes de un planeta agotable, finito.

“En definitiva, los feminismos ecologistas desarrollan un nuevo proyecto ético, social, cultural y político frente a la crisis de valores patriarcales, consumistas e individualizados, impulsados por las sociedades occidentales. Juegan un papel significativo en la urgente tarea de expandir una ampliada conciencia ecológica que incorpore en su agenda de cambio el avance hacia relaciones igualitarias entre mujeres y hombres en tanto partícipes no solo de la cultura, sino también de la naturaleza, así como el avance hacia sociedades que hagan las paces con el resto del planeta”. (Herrero, 2018).

El modelo iceberg de las economías patriarcales capitalistas.
Fuente: Adaptación de Bennholdt-Thomsen y Mies (1999: 31).
Ilustración de Imogen Shaw. (Díaz, 2019)
<https://www.ecologiapolitica.info/?p=10136>

42

Sumario

Editorial

5

Brechas de desigualdad entre hombres y mujeres

12

Entre autonomía y protección

17

Podcast MÁS ALLA DE LA ESCUELA

35

Educación para todos: Igualdad y no discriminación entre sexos

39

Ecología en clave feminista

43

Referencias Bibliográficas

Lovejoy, Thomas E. (mayo, 2020). Para prevenir una pandemia, hay que respetar a la naturaleza. Ciencia, National Geographic. Recuperado de <https://www.nationalgeographic.com/ciencia/2020/05/para-prevenir-una-pandemia-hay-que-respetar-a-la-naturaleza>

ONU Mujeres. (s.f.). La pandemia en la sombra: violencia contra las mujeres durante el confinamiento. Recuperado de <https://www.unwomen.org/es/news/in-focus/in-focus-gender-equality-in-covid-19-response/violence-against-women-during-covid-19>

Díaz E., Andrea. (diciembre, 2019). Ecofeminismo: Poniendo el cuidado en el centro. ENE - Revista de enfermería, Barcelona. Recuperado de <https://scielo.isciii.es/pdf/ene/v13n4/1988-348X-ene-13-4-e1345.pdf>

Herrero, Amaranta. (enero, 2018). Ecofeminismos: apuntes sobre la dominación gemela de mujeres y naturaleza. Revista Ecología Política, España. Recuperado de <https://www.ecologiapolitica.info/?p=10136>

Ilustración de @lulydibuja. Tomada de viento sur (Galindo, 2019)
<https://vientosur.info/ni-la-tierra-ni-las-mujeres-somos-territorio-de-conquista/>

“Somos el territorio que habitamos” Ilustración por Carmina Vergara Enciso. Tomada de Aire Libre
<https://airelibre.fm/ecofeminismo-ni-las-mujeres-ni-la-tierra-somos-territorios-de-conquista/>

Somos el territorio que habitamos

Contáctanos en
www.fundacionconvivencia.com
www.mecreoformacion.com

Buscanos en

 @Fundacionconvivencia

 @Fundacionconvivencia

 @Fconvivencia

 Cel 3227481990

Comunícate con nosotros al 322 7481990 o al correo comunicaciones@fundacionconvivencia.org

Colores de
Agua

Cake Pops

Música

Te invitamos a inscribirte en nuestros talleres, 100 % Virtuales

www.mecreoformacion.com

Te enviamos a casa el kit completo para tu taller